

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelor-Arbeit

Die Auswirkung von Slacklinetraining auf die Aufmerksamkeitsleistung

Ein quasi Experiment mit Kindern der dritten Primarklasse

Eingereicht von: Svenja Fussen & Bianca Schmidli

Begleitung: Dr. phil. Ueli Müller

Datum der Abgabe: 13.05.2019

Abstract

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, ob sich die Aufmerksamkeitsleistung von Drittklässlern durch ein Slacklinetraining verbessert und ob die Aufmerksamkeitsleistung positiv mit der Gleichgewichtsfähigkeit korreliert. Es wurde eine experimentelle Studie im Feld mit 35 Kinder der dritten Primarklasse durchgeführt. Dabei wurden Vorher-Nachher-Messungen mit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe vorgenommen. Die Aufmerksamkeitsleistung wurde anhand des standardisierten Testverfahrens TAP erhoben. Die Gleichgewichtsfähigkeit wurde mittels des M-ABC 2 sowie der Messung des Einbeinstandes auf der Slackline ermittelt. Die erhobenen Daten wurden anschliessend statistisch ausgewertet und interpretiert. Es wurde weder eine signifikante Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung der Experimentalgruppe noch eine Korrelation zwischen dem Gleichgewicht und der Aufmerksamkeitsleistung gefunden.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben und so zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein grosses Dankeschön gehört unserem Begleiter Herr Dr. phil. Ueli Müller. Mit viel Engagement und Geduld hat er uns durch den ganzen Prozess begleitet und uns mit seinem spürbaren Interesse an der Themenwahl immer wieder motiviert. Seine kompetente Beratung sowie die vielen Tipps und Anregungen waren sehr bereichernd im Arbeitsprozess.

Ein weiteres grosses Dankeschön möchten wir Dominik Arnold aussprechen. Bei Fragen betreffend den Statistiken konnte er uns Mithilfe seiner hervorragenden Kenntnisse und Erfahrung in der Datenanalyse immer wieder weiterhelfen. Vor allem möchten wir uns bei ihm für die vielen Vorschläge und differenzierten Antworten auf unsere Fragen bedanken.

Auch den Lehrpersonen Samuel Locher und Nicole Käslin aus Buochs gebührt ein ganz besonderer Dank. Durch ihre Offenheit und Flexibilität war es überhaupt möglich, diese Studie durchzuführen. Wir danken auch den Schülern und Schülerinnen, die sich für das Slacklinetraining zur Verfügung gestellt haben. Wir durften mit ihnen viele lustige und erlebnisreiche Stunden auf der Slackline verbringen. Ihre Freude an diesem Trainingsgerät hat uns immer wieder motiviert.

Und nicht zuletzt möchten wir unseren Familien und Freunden danken. Sie haben uns mit viel Verständnis Schritt für Schritt durch diese Arbeit begleitet. Aus ihrer Unterstützung konnten wir immer wieder neue Kraft schöpfen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Begründung der Themenwahl	4
1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung	5
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen	7
2.1 Aufmerksamkeit	7
2.2 Gleichgewichtsfähigkeit	16
2.3 Slackline	18
2.4 Psychomotoriktherapie	21
3 Methodisches Vorgehen	23
3.1 Stichprobe	23
3.2 Studiendesign	24
3.3 Erhebungsinstrumente	24
3.4 Durchführung	28
3.5 Auswertungsmethoden	31
4 Ergebnisse	33
4.1 Darstellung der Ergebnisse zum Zeitpunkt 1	33
4.2 Differenzen der Aufmerksamkeitsleistung zwischen Messzeitpunkt 1 und 2	37
4.3 Korrelation Gleichgewichtsleistung und Aufmerksamkeitsleistung	39
5 Diskussion und Reflexion	41
5.1 Kritische Diskussion der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung	41
5.2 Kritische Diskussion des Arbeitsprozesses	43
5.3 Schlussfolgerungen für die Psychomotorik	44
5.4 Ausblick	45
Quellenverzeichnis	46
Literaturverzeichnis	46
Abbildungsverzeichnis	49
Tabellenverzeichnis	49
Anhang	51

1 Einleitung

In der Einleitung wird zuerst die Themenwahl begründet. Anschliessend wird das Ziel der Arbeit und die daraus folgende Fragestellung erläutert. Am Ende des Einleitungskapitels wird auf die Vorgehensweise eingegangen und der Aufbau der Arbeit erklärt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Als sportlich aktive Personen kannten wir die Slackline schon länger. Für uns ist sie ein faszinierendes und vielseitiges Trainingsgerät. Das Balancieren auf dem Kunstfaserband trainiert unserer Meinung nach nicht nur das Gleichgewicht und die Körperspannung, sondern macht nebenbei auch noch grossen Spass. Ebenfalls kann sich jede Person seinem Niveau entsprechend herausfordern und fördern.

Im Rahmen unseres begleiteten Praktikums haben wir die Slackline erstmals in einem therapeutischen Setting angetroffen. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Slackline nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder einen hohen Aufforderungscharakter hat. So versuchten die Kinder die Slackline immer wieder von neuem zu überqueren und sich zu verbessern. Es war erstaunlich, wie ruhig und fokussiert selbst Kinder mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten auf der Slackline waren. Für uns stellte sich daher die Frage, ob auf der Slackline nicht nur das Gleichgewicht, sondern auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit beansprucht und trainiert wird. Wäre es also möglich die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Kinder mithilfe der Slackline zu fördern und zu verbessern? Laut Aussage von Scott Balcom, einem der bekanntesten Slackliner der Szene, ist dies durchaus denkbar (Balcom, 2005, S. 3). Gemäss Studien wird angenommen, dass der positive Einfluss von körperlicher Aktivität keinem pauschalen Effekt entspricht, sondern dass der Einfluss verschiedener Faktoren eine Rolle spielt (Tomporowski, Lambourne & Okuruma, 2011, S. 57). Weiter kann die Verbindung von körperlicher Aktivität und Kognition noch nicht gänzlich erklärt werden (Kehne, 2011, S. 57). Um ein besseres Verständnis für solch komplexe Prozesse zu erlangen, sind daher weitere Studien notwendig.

Könnten wir mit dieser Arbeit aufzeigen, dass das Slacklinen einen positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung hat, wäre dies ein wertvoller Beitrag zur aktuellen Forschungslage. Zudem würde dies dazu führen, die Slackline vermehrt in der Therapie einzusetzen.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Das Ziel ist es herauszufinden, ob sich ein signifikanter Unterschied der Aufmerksamkeitsleistung abzeichnet zwischen jenen Kindern, die unser Training absolvierten, und den Kindern, die nicht am Training teilnahmen.

Fragestellung:

Hat ein zweimonatiges Slacklinetraining, das zweimal wöchentlich von uns durchgeführt wird, einen positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung von Drittklässlern?

Ausgehend von dieser Forschungsfrage wurden zwei Hypothesen formuliert:

Hypothese 1:

Das von uns durchgeführte Training auf der Slackline beeinflusst die gemessene Aufmerksamkeitsleistung der Drittklässler der Experimentalklasse positiv im Vergleich zu derjenigen der Kontrollgruppe ohne Training.

Hypothese 2:

Die Gleichgewichtsfähigkeit korreliert positiv mit der Aufmerksamkeitsleistung.

Das heisst, dass ein Kind, das bei der Testung des Gleichgewichts ein höheres Resultat erzielt, auch eine bessere Aufmerksamkeitsleistung zeigt.

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Vorgehensweise

Um einen Überblick zu den Themen Slackline, Gleichgewicht und Aufmerksamkeit zu erhalten, führten wir eine Literaturrecherche durch. Diese fand hauptsächlich auf Nebis und in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek statt. Nebst der Suche nach passenden Büchern, suchten wir auch nach aktuellen Fachartikeln und Studienergebnissen zu den genannten Themen. Ebenfalls war es für uns wichtig, uns in Studien einzulesen, in denen der Einfluss der Bewegung auf die Aufmerksamkeitsleistung im Kindesalter untersucht worden ist. Im Anschluss an die Literaturrecherche verfassten wir den Theorieteil der Arbeit.

Für die Beantwortung der Fragestellung haben wir uns für eine experimentelle Studie im Feld entschieden, die wir mit zwei Schulklassen in Buochs durchführen durften.

Im Rahmen dieser Studie haben wir zuerst bei beiden Klassen mittels standardisierten Tests das Gleichgewicht und die Aufmerksamkeit gemessen.

Anschliessend führten wir mit einer der beiden Klassen zweimal wöchentlich ein zweimonatiges Slacklinetraining durch. Nach dieser Trainingsphase erfolgte die zweite Testmessung. Nach der Feldarbeit werteten wir die Ergebnisse aus und integrierten sie in unsere Arbeit.

Aufbau der Arbeit

Nach dem vorliegenden Einführungsteil folgt der Theorieteil. Darin werden relevante Themen für das Verständnis unserer Studie dargelegt. Anschliessend folgt der Methodenteil, worin auf das Forschungsdesign und die Erhebungsinstrumente eingegangen wird. Danach werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. In der Diskussion folgt die Interpretation der Ergebnisse mit dem Bezug zur Fragestellung. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die Psychomotorik gezogen und Weiterführungsmöglichkeiten der Studie aufgezeigt.

In dieser Arbeit wird die geschlechtsneutrale Formulierung oder die weibliche Form benutzt. Dabei sind selbstverständlich immer beide Geschlechter angesprochen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Teil der Arbeit wird auf die Aufmerksamkeit, das Gleichgewicht, die Slackline und die Psychomotoriktherapie eingegangen.

2.1 Aufmerksamkeit

Im folgenden Kapitel wird auf das Konstrukt der Aufmerksamkeit eingegangen. Dabei werden die Bedeutung der Aufmerksamkeit und Ordnungsversuche der Aufmerksamkeitsfunktionen aufgezeigt. Anschließend wird erläutert, welche Möglichkeiten es gibt, die Aufmerksamkeit zu messen. Am Schluss des Kapitels wird auf die Frage eingegangen, ob die Aufmerksamkeit durch physische Aktivität beeinflusst werden kann.

2.1.1 Begriffserklärung

Die klassische Definition der Aufmerksamkeit geht auf James (James; zitiert nach Sturm, 2005, S.1) zurück. «Everyone knows what attention is; it is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal better with others »

James spricht von Aufmerksamkeit als eine geistige Besitzergreifung. Er betont dabei die Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit. Wichtige Aspekte werden dabei hervorgehoben und irrelevante Informationen beiseitegelegt. Als sehr bedeutsam für diese Leistung beschreibt James das Fokussieren des Bewusstseins (James; zitiert nach Sturm, 2005, S. 1).

Eine neuere Begriffserklärung stammt von Jäncke (2017, S.297). Die Aufmerksamkeit erlaubt, dass kleine Mengen an Informationen, mit welchen wir konfrontiert werden, verarbeitet werden. In seiner Definition werden drei essenzielle Aspekte der Aufmerksamkeit betont:

1. **Begrenzte Kapazität:** Die Kapazität, welche für das Denken im Allgemeinen und die Aufmerksamkeit zur Verfügung steht, ist begrenzt (Jäncke, 2017, S. 297).
2. **Begrenzte Information:** Diese endliche Kapazität fürs Denken hat zur Folge, dass die Informationsmenge begrenzt werden muss, da nicht alle Informationen gleichzeitig verarbeitet werden können (Jäncke, 2017, S. 297).

Diese Begrenzung wird auch als Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit beschrieben. Ein genügender Wachheitsgrad ist die Grundlage für eine erfolgreiche Selektion. Die Aufmerksamkeit hat demnach neben der Selektionsfunktion auch eine Aktivierungsfunktion (Niemann & Gauggel, S.146, 2010).

- 3. Alle Denktätigkeiten:** Als letzten Aspekt betont Jäncke (2017, S. 197), dass die Aufmerksamkeit für den grössten Teil der Denktätigkeiten eine grosse Relevanz hat. Dies unterstreichen auch Zimmermann und Fimm (2017, S. 3). Sie bezeichnen die Aufmerksamkeit als vielschichtiges System, welches bei allen rein intellektuellen Aufgaben als Kontrollinstanz benötigt wird. Die Aufmerksamkeit kann demnach als Basisleistung für fast alle kognitiven Tätigkeiten gesehen werden (Sturm, 2005, S.1).

2.1.2 Bedeutung der Aufmerksamkeit

Bei der Begriffserklärung wurde die Aufmerksamkeit als Basisleistung kognitiver Abläufe beschrieben. Gemäss Sturm (2005, S. 1-2) sind die Aufmerksamkeitsleistungen keine isolierten Leistungen, sondern an verschiedensten kognitiven Prozessen wie der Wahrnehmung, der Gedächtnisleistung, des Planens und Handelns, der Sprachproduktion und -rezeption, der Orientierung im Raum sowie an der Problemlösung beteiligt. Die Aufmerksamkeit kann somit als Voraussetzung für die erfolgreiche Verrichtung alltäglicher Herausforderungen gesehen werden (Sturm, 2005, S. 1; Wentura & Frings, 2013, S. 84).

2.1.3 Kontrollierte und automatische Prozesse

Nicht alle kognitiven Prozesse erfordern gleich viel Aufmerksamkeit. Die meisten kognitiven Vorgänge können automatischen oder kontrollierten Prozessen zugeteilt werden. Kontrollierte Prozesse laufen unter bewusster Kontrolle ab. Sie werden durch bewusste Verhaltensmuster initiiert und während dem Geschehen bewusst kontrolliert. Die Kategorie der kontrollierten Prozesse erfordert viel Aufmerksamkeit (Jäncke, 2017, S. 299). Ansorge und Leder (2011, S. 71) bezeichnen diese an eine Absicht gebundenen Prozesse als «top-down»- gesteuerte oder auch zielgerichteten Prozesse.

Im Gegensatz dazu stehen die automatischen Prozesse, welche unbewusst und schneller ablaufen (Jäncke, 2017, S. 299). Bestimmte Reize, welche für eine automatische Verarbeitung typisch sind, lösen die entsprechende Verarbeitung direkt aus. Diese automatische Art der Verarbeitung wird «bottom-up» - gesteuerte oder reizgetriebene Verarbeitung genannt (Ansorge & Leder, 2011, S. 71). Der Kontroll- und Aufmerksamkeitsaufwand ist geringer und einfacher.

Somit können repetitive Tätigkeiten effektiver bearbeitet werden. Obwohl automatisierte Prozesse ohne bewusste Steuerung ablaufen, können sie bewusst gestartet und gestoppt werden. Anspruchsvollere Aufgaben erfordern hingegen kontrollierte Prozesse. Durch «intensives und langjähriges» Üben ist es möglich, dass kontrollierte Prozesse automatisiert werden können. Als Beispiel kann die Tätigkeit des Lesens genannt werden. Beim Erlernen des Lesens erfordert dies viel Aufmerksamkeit und scheint sehr schwierig zu sein. Mit der Übung wird es aber immer einfacher und so schrittweise zu einem automatischen Prozess (Jäncke, 2017, S. 299-300).

2.1.4 Taxonomien der Aufmerksamkeit

Es gibt verschiedene Modelle, die unterschiedliche Aspekte der Aufmerksamkeit zusammenfassen. In dieser Arbeit wird auf das Modell von van Zomere und Brower (1994) eingegangen (Van Zomere und Brower; zitiert nach Sturm, 2005, S. 2–3). Dieses Modell ist gemäss Jäncke (2017, S. 302) in der Neuropsychologie sehr bedeutsam. Ein weiterer Grund, hier dieses Modell zu beschreiben ist, dass sich die Testbatterie für Aufmerksamkeit (TAP), an diesem Modell orientiert (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 179). Die TAP wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit für die Messung der Aufmerksamkeit von Primarschülern verwendet (vgl. Kap. 3).

Das Modell von van Zomere und Brower (1994) teilt die Aufmerksamkeit in zwei Dimensionen auf: die Dimension der Intensität und die Dimension der Selektivität. In der Dimension der Intensität geht es um die Aktivierung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit geht. Der Intensitätsaspekt wird in die Bereiche der Alertness, Daueraufmerksamkeit und Vigilanz aufgeteilt (Van Zomere und Brower; zitiert nach Sturm, 2005, S. 3).

Die Alertness, auch Aufmerksamkeitsaktivierung genannt, wird in die intrinsische, tonische und phasische Alertness unterteilt. Die intrinsische Alertness wird von Sturm mit der tonischen Alertness gleichgesetzt (Sturm, 2005, S. 4). Sie wird durch den physiologischen Zustand des Organismus bestimmt (Jäncke, 2017, S. 303). Unter der phasischen Alertness wird verstanden, dass sich das allgemeine Aufmerksamkeitsniveau nach einem Warnreiz kurzfristig erhöhen kann (Sturm, 2005, S. 4).

Die Bereiche der Daueraufmerksamkeit und der Vigilanz beschreiben im Gegensatz zur Alertness eine langandauernde Aufmerksamkeitszuwendung (Jäncke, 2017, S. 303). Dies erfordert eine mentale Anstrengung. Der Unterschied zwischen der Daueraufmerksamkeit und der Vigilanz liegt bei den Reizbedingungen.

Vigilanz beschreibt die Aufmerksamkeitsaufrechterhaltung unter sehr monotonen Bedingungen. Als Beispiel für dieses Phänomen wird die Kontrolltätigkeit am Fließband genannt.

Die kritischen Signale, welche in diesem Beispiel einem verbotenen Gegenstand entsprechen könnten, sind sehr selten. Die Daueraufmerksamkeit umfasst hingegen alle Situationen mit höherer Frequenz an Reizen, welche andauernde Aufmerksamkeitszuwendung verlangen. Darunter fallen auch kognitiv anspruchsvolle Leistungen (Sturm, 2005, S. 4).

Neben der Dimension der Intensität enthält das Modell von van Zomere und Brower die Dimension der Selektivität. Diese wird unterteilt in die selektive bzw. fokussierte Aufmerksamkeit, die visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit und die geteilte Aufmerksamkeit (Sturm, 2005, S. 3).

Unter der selektiven oder fokussierten Aufmerksamkeit wird die Fähigkeit verstanden «einen spezifischen Realitätsausschnitt zu isolieren» (Sturm, 2005, S. 4), um diesen genauer analysieren zu können. Um diesen Fokus auch bei Ablenkung beibehalten zu können ist es notwendig Störreize unterdrücken zu können (ebd.).

Bei der visuell-räumlich selektiven Aufmerksamkeit wird zwischen einer offenen und verdeckten räumlichen Verschiebung der Aufmerksamkeit unterschieden. Zuerst findet die verdeckte Verschiebung statt, wobei eine Zuwendung zu den neuen räumlichen Reizen erfolgt. Danach werden die sensorischen Rezeptoren beispielsweise durch eine Kopf- oder Augenbewegung der neuen Stelle zugewandt. Der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus wird in die drei Teilprozesse, der Lösung vom ersten Reiz, die Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus zum neuen Reiz und dessen Fixierung zerlegt (Sturm, 2005, S. 4–5).

Die Teilung oder Verteilung der Aufmerksamkeit ermöglicht es, simultan mehrere Aufgaben zu lösen (Sturm, 2005, S. 5).

Sturm (1996) erweiterte das Modell von Van Zomere und Brower zu einer Taxonomie, bei der er den Aufmerksamkeitsaspekten typische Untersuchungsparadigmen zuordnet. Die Taxonomie dient als Basis für einen Grossteil der diagnostischen Untersuchungsverfahren für die verschiedenen Bereiche der Aufmerksamkeit (Sturm, 2005, S. 3).

In der unterstehenden Tabelle sind die zwei oben beschriebenen Dimensionen der Aufmerksamkeit mit den dazugehörigen Bereichen aufgeführt. Ergänzt werden die Bereiche mit den zugeordneten Paradigmen.

Tabelle 1: Aufmerksamkeitsdimensionen und -bereiche und zugeordnete Paradigmen (Sturm, 2005, S.3), adaptiert und angepasst nach Schmidli (2019)

Dimension	Bereich	Paradigma
Intensität	Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness) (intrinsisch, tonisch und phasisch)	Einfache visuelle oder auditive Reaktionsaufgaben <i>ohne</i> (intrinsische Kontrolle des Aktivierungsniveaus, tonischer Verlauf des A.niveaus) oder <i>mit Warnreiz</i> (phasische A.aktivierung)
	Daueraufmerksamkeit	Langandauernde Signalentdeckungs-Aufgaben, <i>hoher</i> Anteil relevanter Stimuli
	Vigilanz	Langandauernde monotone Signalentdeckungs-Aufgaben, <i>niedriger</i> Anteil relevanter Stimuli
Selektivität	Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit	Wahlreaktionsaufgaben, Aufgaben mit Störreiz zwecks Distraction
	Visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus	Aufgaben, welche den Wechsel der Aufmerksamkeit von einem räumlichen Fokus zum nächsten verlangen
	Geteilte Aufmerksamkeit	Aufgaben, welche eine Verteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere «Informationskanäle» erfordern (z.B. «Dual task»-Aufgaben); Aufgaben zur Erfassung der «kognitiven Flexibilität»

2.1.5 Messbarkeit der Aufmerksamkeit

Büttner und Schmidt-Atzert unterteilen die Verfahren der Aufmerksamkeitsdiagnostik in Anlehnung an Cattell (Cattell; zitiert nach Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S.25). Es wird unterschieden in Verfahren zur Erhebung von Life-, Questionnaire- und Test-Daten. Diese werden L-, Q- und T-Daten genannt (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 25).

Um L-Daten zu erheben werden Verhaltensbeobachtung und -beurteilung eingesetzt. Mit Frag- und Beurteilungsbögen oder psychodiagnostischen Gesprächen werden Q-Daten erhoben. Die T-Daten werden durch objektive Testverfahren erfasst. Gemäss Büttner und Schmidt-Atzert sind solche Testverfahren die «gebräuchlichsten Verfahren» (ebd.).

Vorteile objektiver Testverfahren werden in den standardisierten Bedingungen, der Analyse der Gütekriterien und den erhobenen Normen gesehen. Letzteres ermöglicht den Vergleich zur Bezugspopulation der getesteten Person (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 57).

Die Verfahren um T- Daten zu erheben können sehr verschieden sein:

- im Aufgabenmaterial (gegenständliche Figuren, geometrische Figuren, abstrakte Symbole, Zahlen, geschriebener Text)
- in den erforderlichen mentalen Operationen (suchen und vergleichen, merken, rechnen)
- im Antwortmodus (durchstreichen, sortieren, schreiben, Tastendruck)
- in der Testdauer (Kurzeittest, Langzeittest)
- in der Testsituation (Einzeltest, Gruppentest)
- im Präsentationsmodus (Papier-Bleistift-Test, Computer Test)

Je nach Charakteristika eines eingesetzten Verfahrens, kann das Testresultat beeinflusst werden. Deshalb müssen die Charakteristika bei der Interpretation von Testergebnissen berücksichtigt werden (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 47–48).

Ein Nachteil objektiver Testverfahren ist, dass die Testsituationen meist künstlich sind und nicht den Gegebenheiten im Alltag entsprechen. Es kommt daher die Frage auf, ob die Übertragbarkeit von einem Testergebnis auf den Schulalltag gewährleistet ist (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 57). Empfohlen wird ein objektives Testverfahren mit Verhaltensbeobachtung zu ergänzen umso ein umfassenderes Bild der Problematik zu erhalten (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 48).

Büttner und Schmidt-Atzert unterteilen die Aufmerksamkeitstests in Papier-Bleistift-Tests und Computertests (Büttner Schmidt-Atzert, 2004, S.48). Die Computertests werden im folgenden Abschnitt genauer vorgestellt. Als Beispiel für einen Computertest wird die Testbatterie für Aufmerksamkeit (TAP) im Kapitel 3 ausführlich beschrieben.

Bei den Computertests kann unterschieden werden zwischen Tests, bei welchen das Prinzip der Papier-Bleistift-Tests auf den Computer übertragen wurde und Tests, welche neuartige Aufgaben beinhalten und so «konstruiert sind, dass sie die medienspezifische Vorteile des Computers ausnutzen» (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 51). Zu dieser Art von Test wird auch die TAP gezählt (ebd).

Der Vorteil Computertests besteht darin, dass durch die Vielfalt an möglichen Aufgabestellungen, Aspekte der Aufmerksamkeit erfasst werden können, welche was bei einem Papier-Bleistift-Test nicht

möglich ist. Zudem ermöglicht die Technologie gewisse Aspekte der Aufmerksamkeit noch genauer zu erfassen (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 59).

2.1.6 Aufmerksamkeit und physische Aktivität

Die ersten wissenschaftlichen Studien zur Beziehung zwischen Kognition und regelmässiger physischer Aktivität stammen aus den 1950er-Jahren. Das Interesse war mässig, nahm aber Anfangs des 21. Jahrhunderts deutlich zu. Als mögliche Gründe für das Interesse an der Forschung zur Beziehung zwischen Kognition und physischer Aktivität im Kindesalter, werden das Wachstums an Gehirn Volumen, sowie das Interesse, die akademische Leistung von Kindern zu verbessern, genannt (J. L. Etnier, Chia-Hao Shi, A. T. Piepmeier in McMorris, S. 29 – 33, 2016).

Kehne (2011) spricht von drei Komponenten, die es erschweren, den momentanen Forschungsstand zur Verbindung von körperlicher Aktivität und Kognition darzustellen. Die kognitive Leistung und physische Aktivität werden unterschiedlich operationalisiert und unterscheiden sich in Designs und Stichproben der Studien. Als dritten Punkt nennt Kehne (2011) die Menge an verschiedenen Studien und Untersuchungsergebnissen, die ebenfalls zu einem konfusen Forschungsstand beitragen (Etnier et al., 2006; Etnier et al., 1997; Sibrley & Etnier, 2003 in Kehne, S.57, 2011)

Der positive Effekt von sportlicher Aktivität auf Kognition entspricht keinem pauschalen Effekt. Verschiedenste Faktoren sind entscheidend für einen positiven Effekt auf die Kognition. Somit kann die Beeinflussung von physischer Aktivität auf die Kognition eher indirekter Natur sein und von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (Tomprowski et. al., 2011, S. 57).

Tomprowski et al. (2011, S. 57-58) zeigen die Komplexität der Thematik anhand eines Modells (Abbildung 2) auf. Der Effekt körperlicher Aktivität auf die Kognition wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst. So können sich körperliche Aktivitäten massiv in der Intensität, der Dauer und der Regelmässigkeit unterscheiden. Ein Herzkreislauftraining kann andere Auswirkungen haben als ein Krafttraining. Auch gesundheitliche Komponenten wie das Körpergewicht können Auswirkungen auf die Kognition haben. Und psychosoziale Faktoren können ebenfalls eine Rolle spielen.

Auch Lehnert (2014, S. 115) sowie Fedewa und Ahn (2011, S. 532) beschreiben diese Komplexität und betonen, dass es sehr wichtig sei die Frage zu klären, mit welchen sportlichen Aktivitäten welche kognitiven Funktionen angesprochen werden können.

Abbildung 2: Working model of mediators and moderators that may play a role physical effect on children's mental function

Trotz der genannten Unklarheiten gibt es auch viele Studien, in denen positive Effekte physischer Aktivität auf die Kognition festgestellt werden konnte.

So haben Fedewa und Ahn (2011, S. 521) in ihrer Metastudie signifikante und positive Effekte physischer Aktivität auf schulische Leistung und kognitive Funktionen aufzeigen können. Sie haben 59 Studien einbezogen, deren Stichproben sich im Bereich von 3 bis 18-Jährigen befinden. Studien, bei denen die Interventionen aus Aerobic Trainings bestanden, wiesen den grössten Effekt auf die kognitiven Leistungen aus.

Auch Álvarez-Bueno, Pesce, Caverro-Redondo, Sánchez-López, Martínez-Hortelano und Martínez-Vizcaíno (2017, S. 729-231) konnten in ihrer Meta-Analyse feststellen, dass physische Aktivität verschiedene Aspekte der Kognition positiv beeinflusst. Sie haben 36 Studien in ihr Analyse einbezogen mit Untersuchungstichproben aus Kindern und Jugendlichen von 4 bis 18 Jahren. Die kognitiven Funktionen wurden in Untergruppen gegliedert, bei denen auch verschiedene Aspekte der Aufmerksamkeit einbezogen wurden. Auch die körperlichen Interventionen wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Gemäss Alvarez-Bueno et al. (2017, S. 735) deuten die aktuellen Resultate darauf hin, dass physische Aktivitäten, die komplexe, kognitive, kontrollierte und anpassungsfähige Kognition und Bewegungen erfordern einen grösseren Einfluss auf kognitive Funktionen haben.

Lehnert (2014, S. 122) beschreibt eine Studie von Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kenziorra, Riberito und Tidow (2008), die den Einfluss eines normalen 10-minütigen Sportprogramms im Ver-

gleich zu einem gleichlangen Programm, aber koordinativ anspruchsvollen Training auf die Aufmerksamkeit bei 15-jährigen Schülern untersucht. Es resultierte bei gleicher Intensität der Trainings bei beiden Gruppen eine Verbesserung der Aufmerksamkeit. Die Verbesserung der Gruppe mit dem koordinativ anspruchsvolleren Training war jedoch signifikant grösser im Vergleich zur anderen Gruppe.

De Greef, Boesker, Oosterlaan, Visscher und Hartmann (2018) bezogen 31 Studien in ihre Metaanalyse ein. Das Ziel der Studien war es, die Effekte von physischer Aktivität auf die exekutiven Funktionen, die Aufmerksamkeit und die schulische Leistung von Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren zu untersuchen. Unterschieden wurde zwischen Studien, welche die akuten Effekte auf kognitive Funktionen untersuchten und solchen, die den Fokus auf die längerfristigen Effekte legten. In der Meta-Analyse konnten positive Effekte akuter sowie auch längerfristiger körperlicher Aktivität auf die Aufmerksamkeit festgestellt werden. Dabei waren die längerfristigen positiven Effekte der körperlichen Aktivität grösser im Vergleich zu den akuten Effekten von körperlicher Aktivität (De Greeff et. al , 2018).

Ein positiver Effekt täglicher körperlicher Betätigung auf die Aufmerksamkeitsleistung konnte auch im Rahmen des Projekts «tägliche Sportstunde Luzern» festgestellt werden. Im Rahmen dieses Projekts nahmen Schüler und Schülerinnen der 1. bis 6. Primarklassen aus sechs Schulhäusern der Stadt Luzern täglich an einer Lektion Sport teil. Bei den im Projekt integrierten Kindern verbesserte sich die mittels dem Test d2 gemessene Aufmerksamkeitsleistung verglichen mit den Kindern, die gemäss normalem Stundenplan nur drei Sportlektionen hatten, in der siebenmonatigen Untersuchungsperiode deutlich (Zopfi, 2017).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es einige Studien gibt, welche positive Effekte körperlicher Betätigung auf die Aufmerksamkeitsleistung aufzeigen. Es gibt aber noch viele Unklarheiten über diesen Zusammenhang und weitere Forschung ist nötig (vgl. Kp.2.1.6).

2.2 Gleichgewichtsfähigkeit

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Aspekte des Gleichgewichtes erläutert. Dabei wird zuerst auf eine Definition der Gleichgewichtsfähigkeit eingegangen. Ebenfalls werden die Funktion und die verschiedenen Arten des Gleichgewichtes erläutert.

2.2.1 Definition

Meinel und Schnabel verstehen unter der Gleichgewichtsfähigkeit «die Fähigkeit den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverschiebungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen» (2015, S. 225).

Anders ausgedrückt befähigt uns der Gleichgewichtssinn, Beschleunigungen und Drehbewegungen wahrzunehmen. Er ist also für die Aufrechterhaltung des Körpers und der Orientierung im Raum zuständig (Zimmer, 2012, S. 3).

2.2.3 Funktion und Entwicklung

Das Gleichgewichtssystem wird auch als Vestibularsystem bezeichnet. Dies weil sich das Organ, das für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes zuständig ist, im Vorhof (lat. Vestibulum) des Innenohrs befindet (Zimmer, 2012, S. 130).

Gleichgewichtsinformationen werden vor allem im Hirnstamm und dem Kleinhirn verarbeitet. Die bei der Informationsverarbeitung entstandenen Impulse steigen das Rückenmark hinunter und werden dabei mit weiteren sensorischen und motorischen Impulsen verknüpft. Dieser unbewusste Vorgang in unserem Körper ermöglicht es uns aufrecht zu stehen, zu balancieren und unsere Bewegungen zu steuern. Um sich im Raum zu orientieren und seine Position wahrzunehmen, werden die Impulse, die höhere Hirnregionen erreichen, mit taktilen, propriozeptiven, visuellen und auditiven Signalen verknüpft (Ayres, 2013, S. 55).

Es ist unschwer zu erkennen, dass das Gleichgewichtssystem eine zentrale Rolle in der Sinneswahrnehmung einnimmt, da alle anderen Sinnesempfindungen in Bezug zur den vestibulären Informationen verarbeitet werden (Ayres, 2013, S. 57).

Das vestibuläre Wahrnehmungsempfinden bildet sich schon in den ersten Wochen nach der Zeugung im Mutterleib. Es funktioniert bereits bevor es überhaupt vollständig ausgereift ist. (Zimmer, 2012, S. 134). Aus diesem Grund ist es unbestritten, dass der Mensch über grundlegende Kapazitäten verfügt, um sein Körpergleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen.

Um eine ausgeprägte Gleichgewichtskompetenz zu erreichen, die ein wichtiger Bestandteil sportlichen Könnens ist, braucht es Übung (Hirtz, Hotz & Ludwig, 2005, S. 52-60). Hirtz et. al (2005) formulieren es folgendermassen: «Die Gleichgewichtskompetenz des Menschen entwickelt sich jedoch nur, indem er sich konkreten Gleichgewichtsanforderungen stellt und diese angemessen und unter Ausschöpfung seiner Gleichgewichtsressourcen bewältigt» (S. 60).

2.2.4 Arten des Gleichgewichtes

In der Fachliteratur werden das statische und das dynamische Gleichgewicht als zwei Arten des Körpergleichgewichts erwähnt (Kocjasz, 1967; Schnabel, 1973a; Issel, 1975; Fetz, 1990; Teipel, 1995; Hirtz, Hotz & Ludwig, 2000 in Meinel & Schnabel, 2015, S.226). Als objektbezogener Aspekt der Gleichgewichtsfähigkeit wird das *Objektgleichgewicht* genannt (Fetz, 1990, in Meinel und Schnabel, 2015, S. 226).

Das statische Gleichgewicht wird auch als Lageempfinden bezeichnet und bildet die Grundlage für alle motorischen Aktivitäten. Sie ist die Fähigkeit das Gleichgewicht in ruhiger Lage oder bei sehr langsamen Bewegungen zu halten. So ist es zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir stehen, gehen, laufen oder sitzen können. Auch bei Bewegungen in liegender Haltung, wie beispielsweise beim Schwimmen spielt das statische Gleichgewicht eine zentrale Rolle. Es entwickelt sich vor allem durch das kindliche Spiel und die Alltagsmotorik bei aufrechter Körperhaltung (Meinel & Schnabel, 2015, S. 226).

Das dynamische Gleichgewicht kommt zum Tragen, wenn eine Person grössere und schnellere Lageveränderungen ausführen muss. Dies ist im Sport vor allem bei verschiedenen Sprüngen der Fall, wie sie zum Beispiel im Geräteturnen, beim Eiskunstlauf oder dem Skispringen vorkommen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 226).

Die Objektgleichgewichtsfähigkeit ist gefragt, wenn man beispielsweise Materialien oder Gegenstände transportieren möchte (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S. 54).

Bei Tätigkeiten wie das Fahren mit einem Rollbrett, das Benutzen von Stelzen oder das Balancieren auf Linien am Boden, sind alle drei Gleichgewichtsfähigkeiten beteiligt (Zimmer, 2012, S. 133).

2.3 Slackline

In diesem Kapitel wird der Begriff der Slackline genauer erklärt und auf das benötigte Material sowie die verschiedenen Varianten von Slacklines eingegangen. Anschliessend wird ein kurzer Abriss in die Geschichte der Slackline gemacht und genauer betrachtet, wie die Slackline im Breitensport und im Sportunterricht ihren Einsatz findet.

2.3.1 Was ist Slacklining?

Unter Slacklines versteht man das Balancieren auf einem Kunstfaserband. Das Wort «Slackline» kommt aus dem Englischen und bedeutet wortwörtlich «lockeres Band» (Kleindl, 2011, S. 13).

Die Slackline erlebte in letzter Zeit einen regelrechten Aufschwung. Sie gilt als koordinativ hoch anspruchsvoll, erlaubt es sich in der freien Natur zu bewegen, den eigenen Körper und seine Kraft zu spüren, an die Grenzen zu gehen und dabei noch Spass zu haben (Neumann, 2012, S. 4).

2.3.2 Material

Das Band einer Slackline ist in der Regel zwischen 2,5 und 5 cm breit und flach (Kleindl, 2011, S. 13). Zusätzlich zum Band werden jeweils zwei Rundschlingen, zwei Edelstahlschäkel sowie eine Spannrat- sche benötigt (Neumann, 2012, S. 4).

Um das Balancieren auf einer Slackline zu ermöglichen, muss sie zwischen zwei Fixpunkte gespannt werden (Kleindl, 2011, S. 13). Solche Fixpunkte müssen sehr stabil und gut verankert sein. Zum Span- nen der Slackline im Freien eignen sich Bäume sehr gut. Dabei sollte beachtet werden, dass ein Baum- schutz verwendet wird, um Rindenschänden zu vermeiden. Falls möglich, können auch Säulen oder Pfosten verwendet werden. Es sollte jedoch immer zuerst geprüft werden, ob diese genug stabil sind und mindestens ein Gewicht von 2,5 Tonnen aushalten (Neumann, 2012, S. 4-5).

Für den Indoor-Bereich gibt es spezielle Bodenverankerungen für das Spannen der Slackline. Es ist auch möglich, Reckstangen, Volleyballstangen oder die Sprossenwand zu verwenden. Bei Gebrauch solcher Materialien, ist es wichtig, das Material auf seine Qualität zu prüfen und sicherzugehen, dass die ver- wendeten Geräte sicher im Boden verankert sind (ebd.).

2.3.3 Varianten von Slacklines

Slacklines, die über 30-40 Meter gespannt sind, nennt man in der Fachsprache Longlines. Die Schwierigkeit bei Longlines ist, dass längere Bänder mehr Eigengewicht haben und aus diesem Grund sehr sensibel auf die Bewegungen des Slackliners reagieren. Es ist daher eine Herausforderung Schwingungen des Bandes zu vermeiden, ruhig zu bleiben und nicht von der Slackline zu fallen (Kleindl, 2011, S. 71).

Die Jumpline ermöglicht es dem Slackliner verschiedene Tricks und Sprünge auszuprobieren. Das Ziel ist es, nach den Sprüngen wieder auf dem Band zu landen. Auf einer Jumpline sind im Prinzip alle Tricks möglich, die auch beim Trampolinspringen gemacht werden. Auch Tricks aus dem Snowboardsport und dem Skifreestyle wurden für die Slackline adaptiert (Kleindl, 2011, S. 91).

Eine weitere Variante einer Slackline ist die Highline. Highlines wird in der Literatur oft als Königsdisziplin definiert, weil die Lines in grosser Höhe gespannt werden. Dies stellt die Sportler vor hohe technische Anforderungen und ist oftmals mit der Angst verbunden von der Line herunterzufallen. Hierbei grenzt sich das Slacklines vom Seiltanz ab, da die Slackline in einer solchen Höhe immer gesichert und ohne Balancierstange begangen wird. Grundsätzlich gibt es keine Vorschriften oder Empfehlungen, wie hoch eine Highline gespannt werden muss. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, ein passendes Gelände zu finden bei dem ein sicherer Aufbau und ein optimaler Zugang zur Slackline gewährleistet sind. In der Regel werden Highlines im alpinen Gelände aufgebaut und fungieren so quasi als Brücke zwischen zwei Felsen (Kleindl, 2011, S. 123-124).

2.3.4 Geschichte

Das Slacklines wird als eine neue Form des Seiltanzes angesehen und wurde von Kletterern entdeckt. Adam Grolkowski und Jeff Ellington wird die Entdeckung der heutigen Slackline zugeschrieben. 1983 sollen sie im Yosemite Valley in Kalifornien erstmal über Kunststoffbänder balanciert sein, wobei sie gleichzeitig bemerkenswerte Tricks zeigten. Anschliessend waren es Scott Balcom und Chris Carpenter, die die Idee mit den Kunststoffbändern übernahmen und weiterentwickelten (Kleindl, 2011, S. 14-17).

2.3.5 Slackline als Breitensport

Die Slackline als Sportgerät ist vor allem bei Kletterern sehr beliebt. Sie dient als gutes Ausgleichstraining an Ruhetagen, da die Hände entlastet und die Arme geschont werden.

Auch Skifahrer nutzen die Slackline immer mehr als Ausgleichstraining, wobei sehr knieschonend die Körperspannung trainiert werden kann (Kleindl, 2011, S. 11-13).

Scott Balcom ist einer der bekanntesten Slackliner in der Szene. Auf die Frage, weshalb er das Slacklining praktiziere, antwortet er: «...it's fun; it's good for balance, focus, and concentration; it's like ti'chi, dance, and meditation; it's both strenuous and graceful; and it feels like flying. » (Balcom, 2005, S. 3).

Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Slackline inzwischen auch von vielen anderen Sportlern und Hobbysportlern entdeckt wurde. Slacklining ist eine sehr offene Sportart, bei der es keine Regeln und Standardtechnik und daher auch kein Falsch und Richtig gibt. Jedem ist es offen, seine eigene Technik und seinen eigenen Stil zu entwickeln (Kleindl, 2011, S. 12).

2.3.6 Slackline im Sportunterricht

Im Zyklus 3 des Lehrplans 21 wird von den Schülern die Kompetenz erwartet, dass sie auf schwierigen und anspruchsvollen Geräten, wie zum Beispiel der Slackline, balancieren können (D-EDK, 2016, S. 463). Es ist nicht überraschend, dass die Slackline im Lehrplan 21 verankert ist, da mit der Slackline in hohem Masse die koordinativen Fähigkeiten trainiert werden kann. Konkret werden vor allem die Gleichgewichtsfähigkeit sowie die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit gefördert. Des Weiteren braucht es für die Slackline so gut wie keine Vorkenntnisse und es sind bereits nach kurzer Zeit grosse Fortschritte in den vorangehend genannten koordinativen Fähigkeiten sichtbar. Ein weiterer Vorteil der Slackline Aufforderungscharakter was die Einführung im Sportunterricht erleichtert. Es gilt jedoch zu beachten, dass die kleinräumigen Bewegungen auf dem Band hohe Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen stellen. (Bächle & Hepp, 2010, S. 2).

2.4 Psychomotoriktherapie

Im folgenden Kapitel wird der Begriff «Psychomotorik» genauer erklärt. Weiter wird auf die Ziele der Psychomotoriktherapie eingegangen und die Arbeitsweise erläutert.

2.4.1 Begriff «Psychomotorik»

Unter Psychomotorik wird einerseits die Einheit von körperlich-motorischen und psychisch-geistigen Prozessen verstanden. Es wird davon ausgegangen, dass es keine Bewegung ohne die Beteiligung von psychischen oder emotionalen Prozessen gibt. Psychomotorik wird folglich als eine spezifische Sicht auf die menschliche Entwicklung verstanden, bei der unsere Kognitionen, Emotionen und unsere Motivation durch Bewegung beeinflusst werden und umgekehrt. Konkret heisst das, dass eine stetige Wechselwirkung zwischen unserem Körper und Geist stattfindet. Die Bewegung wird als wesentliches Ausdrucksmittel des Menschen betrachtet (Zimmer, 2012, S. 21).

Andererseits ist die Psychomotorik ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Motorik nutzt. Die Bewegung steht dabei im Zentrum. Es wird versucht, über sie eine Beziehung zum Kind aufzubauen und seine seelischen Prozesse positiv zu beeinflussen. Das Ziel ist, die Gesamtentwicklung des Kindes zu fördern (Zimmer, 2012, S. 21-22).

2.4.2 Die Psychomotoriktherapie

Im Jahr 2011 ist das Sonderpädagogikkonkordat in der Schweiz in Kraft getreten. Darin wird festgelegt, dass nebst der Logopädie auch die Psychomotoriktherapie zum sonderpädagogischen Grundangebot des Schulsystems gehört (D-EDK, 2007, S. 3). Das Hauptklientel der Psychomotorik sind Kinder im Vorschul- und Schulalter, die in ihrer motorischen oder emotionalen Entwicklung Unterstützung benötigen (Berufsverband Psychomotorik Schweiz, n.d.).

Je nach Förderziel und Ressourcen des Kindes strebt die Psychomotorik unterschiedliche Ziele an. Diese können zum Beispiel die Erweiterung von elementaren Sinnes- und Bewegungserfahrungen, die Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten, die Verbesserung der grob-fein- und grafomotorischen Fertigkeiten oder die Förderung der Bewegungsfreude und des Selbstvertrauens sein. Ebenfalls werden in der Therapie gemeinsam mit den Kindern Bewältigungs- und Kompensationsstrategien, hinsichtlich ihrer Schwierigkeiten, erarbeitet (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011, S. 4)

In der Therapie können Kinder unter anderem durch Materialerfahrungen in ihrer motorischen, sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung unterstützt und gefördert werden. Übliche psychomotorische Materialien sind beispielsweise das Rollbrett, das Schwungtuch, Pedalos, der Kriechtunnel oder Schaumstoffklötze (Köckenberger, 2016, S.77). Es gibt jedoch noch eine Vielzahl anderer Materialien, die sich für die Verwendung in der Psychomotoriktherapie eignen. So fand zum Beispiel seit einiger Zeit auch die Slackline vermehrt ihren Weg in die Therapieräume. Auf der Weiterbildungsplattform «KINDER STARK MACHEN» werden bereits Kurse angeboten, wie Therapeuten die Slackline in ihrer Therapie optimal einsetzen. In der Kursauschreibung wird die Wechselwirkung von Konzentrationsfähigkeit und dem Gleichgewicht erwähnt. Die Slackline biete ausserdem eine Chance, spielerisch das Selbstwertgefühl von Kindern zu stärken (Buchmann, n.d.).

3 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird zuerst eine Beschreibung der Stichprobe vorgenommen. Anschliessend wird auf das Studiendesign eingegangen. Weiter werden die Erfassungsinstrumente vorgestellt sowie die Durchführung des quasi Experimentes erläutert. Am Ende des Kapitels wird die Auswertungsmethode beschrieben.

3.1 Stichprobe

Die Stichprobe bestand aus zwei Primarklassen derselben Schulstufe. Alle Kinder sind regulär eingeschult worden. Auf unsere Anfrage an der Schule Buochs, haben sich zwei Drittklassenlehrpersonen bereit erklärt mit ihren Klassen an der Studie teilzunehmen. Die Funktion der Experimental- und Kontrollgruppe wurde den beiden Klassen willkürlich zugeteilt.

Tabelle 2: Stichprobe unterteilt nach Klasse, Geschlecht, Alter

		Kinder pro Klasse (N)	Geschlecht		Durchschnittsalter	Minimales Alter	Maximales Alter
			m	w			
Gruppe	E	17	9	8	8,4	8	10
	K	18	13	5	8,5	8	9
Total		35	22	13			

Insgesamt bestand die Stichprobe aus 35 Kinder der dritten Primarklasse im Alter zwischen 8 und 10 Jahren. Davon waren 22 Jungen und 13 Mädchen. Zur Experimentalgruppe (E) zählten 17 und zur Kontrollgruppe (K) 18 Kinder.

Das quasi Experiment startete mit allen 35 Kindern. 4 Kinder der Experimentalgruppe und 3 Kinder der Kontrollgruppe fehlten aufgrund von Krankheit bei mindestens einer Messung. Für die Auswertung der Resultate wurde jeweils mit der vorhandenen Stichprobengrösse, die bei der Messung anwesend war, gerechnet. Die Stichprobengrösse wird deshalb in den tabellarischen und grafischen Darstellungen in dieser Arbeit immer mit N angegeben.

Während der Interventionszeit (Slacklinetraining) fehlten 5 Kinder mindestens einmal aufgrund von Krankheit. Auch ihre Resultate der Messungen wurden für die Studie verwendet.

3.2 Studiendesign

In dieser Arbeit werden eine gerichtete Zusammenhangshypothese sowie auch eine gerichtete Unterschiedshypothese untersucht (Müller, 2013, S. 60-62). Für die Überprüfung der Hypothesen wird ein quasi Experiment im Feld durchgeführt (Schnell, Hill & Esser, 2013, S. 215-222). Diese Forschungsmethode beruht auf einer Vorher-Nachher Messung mit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe. Durch das Vorher-Nachher-Design mit einer Kontrollgruppe ist ein direkter Vergleich zur Experimentalgruppe möglich. (Schnell, Hill & Esser, 2013, S. 201-202).

In beiden Gruppen wurden bei der ersten Messung die Aufmerksamkeit sowie die Gleichgewichtsfähigkeit der Kinder gemessen. Danach wurde bei der Experimentalgruppe ein Slacklinetraining durchgeführt, worauf eine erneute zweite Messung der Aufmerksamkeit und Gleichgewichtsfähigkeit in beiden Gruppen erfolgte.

Allfällige Störfaktoren während den Messungen wurden mittels Elimination und Konstanthaltung so gering wie möglich gehalten (Schnell, Hill & Esser, 2013, S. 209-214). So wurden die Messungen jeweils an möglichst ruhigen Örtlichkeiten im Schulhaus durchgeführt um störende Einflüsse, wie zum Beispiel lärmende Kinder zu verringern. Des Weiteren wurde darauf geachtet, die Versuchsbedingungen beider Gruppen maximal anzugleichen. Das heisst, es wurden allen Versuchspersonen die gleichen Verhaltens- und Durchführungsinstruktionen gegeben.

3.3 Erhebungsinstrumente

Für die Erhebung der Aufmerksamkeit und des Gleichgewichtes wurden zwei standardisierte Tests, eine Slackline spezifische Messung und ein Fragebogen verwendet, welche nachfolgend genauer beschrieben werden.

3.3.1 Fragebogen

Mittels eines selbst erstellten Fragebogens (siehe Anhang) konnten alle formalen Angaben der Experimental- und Kontrollgruppe erhoben werden. So wurden Angaben über Alter, Geschlecht, Sportaktivitäten und bereits gemachte Slacklineerfahrung erhoben.

Schlussendlich wurden nur die Informationen zum Alter und dem Geschlecht der Kinder für diese Arbeit verwendet.

3.3.2 TAP

Die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) ist ein Computertest, welcher verschiedene Aspekte der Aufmerksamkeit testet. Die erste Version von TAP wurde im Jahr 1992 veröffentlicht (Zimmermann & Fimm, 2017, Vorwort zur Version 2.0). Ziel war es, bei Patienten mit zerebralen Erkrankungen oder Läsionen, Störungen der Aufmerksamkeit zu erfassen (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 178).

Als Basis bei der Entwicklung der TAP diente die Strategie, spezifische Leistungen der Aufmerksamkeit mittels einfacher Reaktionsparadigmen zu untersuchen. Auf einfach diskriminierbare und sprachfreie Reize muss mit Tastendruck selektiv reagiert werden (Psytest, n.d.)

Die TAP 2.3.1 besteht aus 13 Untertests, die verschiedene Komponenten der Aufmerksamkeit erfassen (Zimmermann & Fimm, 2017). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden die Untertests Alertness und Go/Nogo durchgeführt.

Der Untertest Alertness besteht aus vier Durchgängen. Im ersten und im dritten Durchgang wird die intrinsische Alertness erfasst und im zweiten und im vierten Durchgang die phasische Alertness. Um die intrinsische Alertness zu prüfen werden dem Probanden in unregelmässigen zeitlichen Abständen ein Kreuz gezeigt, auf welches möglichst schnell mit einem Tastendruck zu reagieren ist. Im zweiten und im vierten Block ertönt, kurz bevor das Kreuz auftaucht, ein Warnton. Dieser hat die Funktion eines Hinweisreizes. Die reine Durchführungszeit des Untertests Alertness, ohne Instruktion und Vortest, dauert viereinhalb Minuten (Zimmermann & Fimm, 2017, S. 11-12).

Der Untertest Go/Nogo prüft, ob unter Zeitdruck gleichzeitig adäquate Reaktionen ausgeführt und unerwünschte Reaktionen unterdrückt werden können. Dies erfordert selektive Reaktionen und ist für die Verhaltenskontrolle sehr wichtig (Zimmermann & Fimm, 2017, S. 45).

Es gibt zwei Durchführungsformen des Tests. Bei der ersten Form, die für die Bachelorarbeit angewendet wurde, tauchen in unregelmässiger Abfolge zwei verschiedene Reize auf dem Bildschirm auf.

Der Proband muss beim kritischen Reiz möglichst schnell auf eine Taste drücken und beim anderen Reiz keine Reaktion zeigen. Um eine rasche Reaktion zu provozieren erscheinen die Reize nur für eine sehr kurze Zeit auf dem Bildschirm. Die reine Durchführungszeit des Untertests Go/Nogo dauert zwei Minuten (Zimmermann & Fimm, 2017, S. 45–46).

Die Instruktionen zu den Tests sind standardisiert. Die Vortests, welche vor der eigentlichen Testung durchgeführt werden, unterstützen das Verständnis für den Test beim Probanden zusätzlich. Durch diese Faktoren wird die Objektivität während der Durchführung unterstützt. Die Auswertung der Resultate erfolgt automatisch und somit objektiv (Zimmermann & Fimm, 2017, S. 94).

Földényi et al (200) haben bei einer Untersuchung mit sieben- bis zehnjährigen Kindern zur Retest-Reliabilität festgestellt, dass die Reaktionszeiten bei wiederholter Durchführung der Untertests teilweise abnehmen. Beim Untertest Alertness ohne Warnton zeigte sich allerdings eine Verlangsamung der Reaktionszeit und beim Durchgang mit Warnton wurde keine signifikante Verbesserung festgestellt. Auch beim Go/Nogo Test wurde keine signifikante Verbesserung festgestellt (Zimmermann & Fimm, 2017, S. 104–105).

3.3.3 M-ABC 2

Um die Leistung des Gleichgewichtes standardisiert zu erheben, wurde der Motoriktest Movement-Assement-Battery for Children-2 (M-ABC-2) benutzt. Der Test besteht aus den 3 Skalen Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten und Balance, die wiederum aus weiteren Untertests bestehen (Petermann, 2015, S. 20-21). Für die Datenerhebung dieser Arbeit wurde lediglich die Skala Balance mit ihren drei Untertests durchgeführt. Somit kann der Test zwar nicht als Ganzes ausgewertet werden, es ist jedoch möglich, die Skala der Balance einzeln auszuwerten. Je nach Alter der Testperson wird eine andere Version des M-ABC 2 gewählt. Für die Testung unserer Stichprobe wurde der Altersbereich von 7-10 Jahren gewählt (Petermann, 2015, S. 19).

In der folgenden Tabelle werden die durchgeführten Untertests der Skala Balance kurz beschrieben:

Tabelle 3: Untertests der Skala Balance (Petermann, 2015, S. 27) adaptiert und angepasst nach Fussen 2019

Name	Beschreibung
Ein-Brett-Balance	Das Kind balanciert für maximal 30 Sekunden auf einem Fuss auf dem Balancebrett
Laufen Ferse-an-Zeh vorwärts	Das Kind läuft so auf der Linie entlang, dass bei jedem Schritt die Ferse des einen Fusses die Zehen des anderen Fusses berührt.
Mattenhüpfen	Aus einer stehenden Position heraus, in der das Kind bereits auf einem Bein steht, hüpfte das Kind vorwärts von Matte zu Matte und kommt auf der Zielmatte zum Stehen.

3.3.4 Einbeinstand auf Slackline

Zusätzlich zum M-ABC 2 wurde das Gleichgewicht der Kinder auf der Slackline gemessen. Bei jedem Kind der Experimental- und der Kontrollklasse wurde gemessen, wie lange es einbeinig auf der Slackline stehen kann.

3.4 Durchführung

3.4.1 Gesamtübersicht

Das ganze Experiment fand über einen Zeitraum von zehn Wochen statt. Zu Beginn der Studie liessen wir beide Gruppen einen Fragebogen ausfüllen (vgl. 3.3.1). Der Fragebogen wird im Anhang aufgeführt. Anschliessend wurden mit beiden Gruppen die Tests (vgl. 3.3) durchgeführt.

Table 4: Darstellung der Durchführung und Messzeitpunkte des Experimentes

	Experimentalklasse			Kontrollklasse		
1. Messung	M-ABC 2	Slackline	TAP	M-ABC 2	Slackline	TAP
Aktivitäten zwischen den Messzeitpunkten	8 Wochen lang/ ca. 2x wöchentlich für 20 Minuten Slacklinetraining			Kein Training/ Normaler Unterricht		
2. Messung	M-ABC 2	Slackline	TAP	M-ABC 2	Slackline	TAP

3.4.2 TAP

Die Untertests der TAP wurde von zwei Kindern an zwei verschiedenen Laptops parallel durchgeführt. Die Testdurchführung fand in einem separaten Raum im Schulhaus Baumgarten in Buochs statt, wo die Kinder zur Schule gehen. Die Sitzplätze waren so ausgerichtet, dass die Blickrichtung der Schüler gegen eine weisse Wand gerichtet war um allfällige Ablenkungen zu vermeiden. Die beiden Untertests dauerten, inklusive Instruktion und Probetest, ungefähr 15 Minuten. Der Ablauf verlief mit allen Schülern gleich. Zuerst wurde der Untertest zur Alertness gemäss dem Manual der Testbatterie erklärt. Anschliessend absolvierten die Schüler den Probetest. Wenn es keine Unklarheiten gab fand danach der Haupttest statt. Nach dem Test wurde den Schülern der Go/NoGo Test gemäss dem Manual erklärt und der Vortest durchgeführt. Allfällige Fragen wurden geklärt und anschliessend der Haupttest durchgeführt.

3.4.3 M-ABC 2

Die gesamte Testung dauerte pro Kind ungefähr 10 Minuten. Es wurden immer zwei Kinder parallel von uns getestet. Es wurde darauf geachtet, dass alle Aufgaben gleich vorgezeigt und instruiert wurden.

3.4.4 Einbeinstand

Hierfür wurde den Kindern zuerst geholfen auf der Slackline Stand zu finden. Sobald sie bereit waren, wurden keine Hilfestellungen mehr gegeben und es wurde die Zeit gestoppt.

Die Messung dauerte exakt so lange, bis die Kinder mit einem oder beiden Beinen auf dem Boden aufkamen. Es wurde jeweils zuerst das rechte und anschliessend das linke Bein getestet. Die Zeit wurde mit einer Stoppuhr gemessen. Die Kinder wurden teils parallel getestet. Der Ablauf wurde strikte eingehalten.

3.4.5 Slacklinetraining

Nach der ersten Messung erhielt die Experimentalklasse über acht Wochen verteilt ein Slacklinetraining. Das Training fand mindestens einmal in der Woche statt, so dass die Kinder am Schluss insgesamt 14 Trainingseinheiten à je 20 Minuten erhielten. Für das Training wurde die Experimentalklasse zufällig mittels Losziehung in zwei Gruppen à 8 und 9 Kindern aufgeteilt. Die Gruppen kamen nacheinander zum Training. In der Turnhalle wurde die Gruppe nochmals halbiert. Somit gab es pro Trainingseinheit à 20 Minuten 4 Kleingruppen. Da 4 Slacklinemöglichkeiten zur Verfügung standen, hatten die Kinder immer eine Balanciermöglichkeit und mussten nie warten.

Das Training war immer gleich aufgebaut und verlief für beide Gruppen identisch. Zuerst wurde ein gleichgewichtsspezifisches Warm-up durchgeführt. Danach folgte das Üben auf der Slackline in den 4 Kleingruppen. Am Schluss des Trainings gab es jeweils ein Schlusspiel auf der Slackline und eine kurze Entspannungsübung auf dem Boden.

Das Training fand in der Turnhalle der Schule Buochs statt. Je nach Auslastung der Halle wurde es mittwochs-, donnerstags oder freitagmorgens durchgeführt.

Um eine optimale und sichere Verwendung des Materials und der Durchführung der Trainings zu gewährleisten, wurde fachlicher Rat von Samuel Volery von der SLACKTIVITY GmbH eingeholt. So wurden für das Training insgesamt drei Slacklines, ein Volleyballpfosten und zwei speziell für die Slackline verwendbare Pfosten, verwendet. Mithilfe eines Schwedenkastens, welcher in der Mitte der längsten Slackline platziert wurde (Abb. 4), konnte eine weitere Linie gewonnen werden. Zusätzlich kamen zwei Baumschütze zur Anwendung um eine Abreibung des Volleyballpfostens und des Kastens durch die Slacklines zu verhindern (Abb. 3).

Abbildung 4: Aufstellung der Slacklines in der Turnhalle Buochs

Abbildung 3: Verwendung des Baumschutzes für die Volleyballstange

Die Kontrollklasse erhielt während diesen acht Wochen kein Slacklinetraining. Während den Trainingszeiten der Experimentalklasse fand für die Kontrollklasse normaler Unterricht im Schulzimmer statt. Nach Beendigung des Slacklinetraining mit der Experimentalklasse, wurde alle oben erwähnten Tests in einer zweiten Messung mit der Experimental-, als auch der Kontrollklasse, wiederholt. So konnte der neuste Stand der Aufmerksamkeits- und Gleichgewichtsleistung beider Gruppen, ermittelt werden.

3.5 Auswertungsmethoden

3.5.1 TAP

Das Programm des TAP wertete die Resultate der Versuchspersonen automatisch aus. Für eine qualitative Auswertung des Untertests Alertness wurde die Standardabweichung der Reaktionszeit verwendet. Beim Go/Nogo wurde eine z-Variable aus den Auslassungen, Fehlern und der Standardabweichung der Reaktionszeit berechnet. Diese Berechnung wurde mittels z-Transformation in einem Exefile, welches Ueli Müller zur Verfügung stellte, durchgeführt (Lohninger, 2012). Für die quantitative Auswertung wurde bei beiden Untertests der Mittelwert und der Median der Reaktionszeiten benutzt.

Tabelle 5: Operationalisierung des Konstruktes Aufmerksamkeit

Konstrukt	Erhebungsinstrument		Art der Auswertung	Kennwert
Aufmerksamkeit	TAP	Untertest Alertness	Quantitative Auswertung	Reaktionszeit
			Qualitative Auswertung	Standardabweichung der Reaktionszeit
		Untertest GoNogo	Quantitative Auswertung	Reaktionszeit
			Qualitative Auswertung	Fehleranzahl, Auslassungen und Standardabweichungen der Reaktionszeit als z-Wert

3.5.2 M-ABC 2 und Einbeinstand

Die Resultate des Balanceteils des M-ABC 2 wurden mittels dem Testmanual ausgewertet. Da die Kinder beider Gruppen tendenziell sehr hohe Werte bei den Resultaten des M-ABC 2 erzielten, wurden die Prozentränge für die Berechnungen unbrauchbar. Um Unterschiede in der Leistung zu erkennen, wurden deshalb die Skalenwerte verwendet.

Um eine einheitliche Aussage bezüglich der Gleichgewichtsleistung der Stichprobe machen zu können, wurden die Daten der Messung des Einbeinstandes auf der Slackline mit dem rechten und dem linken Bein zusammengefasst und mit den Resultaten des Untertests des M-ABC 2 zu z-Werten umgewandelt.

Tabelle 6: Operationalisierung des Konstruktes Gleichgewicht

Konstrukt	Erhebungsinstrument		Art der Auswertung	Kennwerte
Gleichgewicht	M-ABC 2	Untertest Balance	Quantitative Auswertung	Skalenwert des Untertest Balance und gemessene Zeit auf der Slackline als z-Wert
	Einbeinstand auf der Slackline	Einbeinstand auf der Slackline		

3.5.3 Datenaufbereitung

Alle gewonnenen Daten wurden, wie bereits erwähnt, in ein Excelfile (siehe Anhang) übertragen und von dort in das Statistikprogramm SOFA importiert. So konnten Berechnungen für unsere Fragestellung gemacht werden. Die Mittelwerte der Testergebnisse wurden mittels t-Test-Independent errechnet und verglichen. Um Mediane der Ergebnisse zu generieren wurde der Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Des Weiteren wurde der Pearson's Test of linear correlation verwendet um Korrelationsberechnungen zu machen.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten dargestellt. Zuerst werden die Ergebnisse zum Zeitpunkt 1 dargestellt. In einem weiteren Schritt folgt die Darstellung der Differenzen der Aufmerksamkeitsleistungen zwischen dem Zeitpunkt 1 und 2. Abschliessend werden die Ergebnisse der Korrelationsberechnungen zwischen den gemessenen Aufmerksamkeitsleistungen und dem erzielten Gesamtwert des Gleichgewichts präsentiert.

4.1 Darstellung der Ergebnisse zum Zeitpunkt 1

Im Folgenden wird eine Übersicht der Ausgangslage der Stichprobe in der Aufmerksamkeits- und Gleichgewichtsleistung gegeben.

Dafür wurden die Mittelwerte der einzelnen Testresultate zwischen den beiden Gruppen verglichen.

Wie man aus den Tabelle X-Y entnehmen kann, unterscheiden sich die Kontroll- und Experimentalgruppe zum Zeitpunkt 1 nicht signifikant voneinander.

Tabelle 7: Ergebnisse Aufmerksamkeit Alertness Reaktionszeit Messzeitpunkt 1

		Kinder pro Klasse (N)	Reaktionszeit in Millisekunden (ms)			
			Mittelwert (M)	<i>p</i> -Wert M	Median (MD)	<i>p</i> -Wert MD
Gruppe	E	17	351.3	0.218	336.3	0.155
	K	18	379.55		375.35	

Bezüglich des Mittelwertes der Reaktionszeit der Alertness zum Messzeitpunkt 1 unterscheidet sich die Kontrollgruppe K (N = 18, M = 379.55) nicht signifikant von der Experimentalgruppe E (N = 17, M = 351.3), $t(33) = -1.255$, $p = 0.218$. Wie man der Tabelle aber entnehmen kann, brauchte die Kontrollgruppe durchschnittlich mehr Zeit für eine Reaktion. Auch beim Median der Kontrollgruppe (MD = 375.35) und der Experimentalgruppe (MD = 336.3) kann man keinen signifikanten Unterschied

Tabelle 8: Ergebnisse Aufmerksamkeit Alertness Standardabweichung Messzeitpunkt 1

		Kinder pro Klasse (N)	Standardabweichung			
			Reaktionszeit			
			Mittelwert	p-Wert M	Median	p-Wert MD
Gruppe	E	17	79.841	0.1156	68.35	0.0407
	K	18	102.119		85.65	

Die Standardabweichung der Reaktionszeit der Kontrollgruppe (N = 18, M = 102.119) zum Messzeitpunkt 1, unterscheidet hinsichtlich des Mittelwertes sich nicht signifikant von der Standardabweichung der Reaktionszeit der Experimentalgruppe (N = 17, M = 79.841), $t(33) = -1.616$, $p = 0.1156$. Es ist jedoch der Tabelle zu entnehmen, dass es bezüglich des Medianes einen signifikanten Unterschied ($U = 91$, $p = 0.0407$) zwischen den Gruppen gibt.

Tabelle 9: Ergebnisse Aufmerksamkeit GoNogo Reaktionszeit Messzeitpunkt 1

		Kinder pro Klasse (N)	Reaktionszeit in Millisekunden (ms)			
			Mittelwert	p-Wert M	Median	p-Wert MD
Gruppe	E	17	438.359	0.04485	432.4	0.0407
	K	18	505.572		504.9	

Bezüglich des Mittelwertes der Reaktionszeit des GoNogo Tests zum Zeitpunkt 1, unterscheidet sich die Kontrollgruppe (N = 18, M = 505.572) signifikant von der Experimentalgruppe (N = 17, M = 438.359), $t(33) = -2.085$, $p = 0.04485$. Auch beim Median gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Experimentalgruppe (MD = 432.4) und Kontrollgruppe (MD = 504.9).

Tabelle 10: Ergebnisse Aufmerksamkeit GoNogo z-Wert Messzeitpunkt 1

		Kinder pro Klasse (N)	Z-Wert GoNogo			
			Mittelwert M	p-Wert M	Median MD	p-Wert MD
Gruppe	E	17	0.022	0.8327	0.109	0.973
	K	18	-0.021		-0.14	

Der Unterschied des Z-Werts der Kontrollgruppe (N = 18, z-Wert = -0.021) zur Experimentalgruppe (N = 17, z-Wert = 0.022) zum Messzeitpunkt 1, ist nicht signifikant, $t(33) = 0.213$, $p = 0.8327$. Auch beim Median ist zwischen den beiden Gruppen (Kontrollgruppe MD = -0.14; Experimentalgruppe MD = 0.109) kein signifikanter Unterschied zu erkennen, $U = 152$, $p = 0.973$.

Tabelle 11: Ergebnisse Gesamtwert M-ABC 2 Messzeitpunkt 1

Gleichgewicht		Kinder pro Klasse (N)	Gesamtwert M-ABC2			
			Mittelwert M	p-Wert M	Median MD	p-Wert MD
Gruppe	E	17	57.0	1	57.0	0.958
	K	17	57.0		59.0	

Zum Messzeitpunkt 1 gibt es keinen signifikanten Unterschied ($t(32) = 0$, $p = 1$) bezüglich des Gesamtwertes des M-ABC 2 zwischen der Kontroll- (N = 17, M = 57.0) und der Experimentalgruppe (N = 17, M = 57.0). Auch hinsichtlich des Medianes ist zwischen den Gruppen (Kontrollgruppe MD = 59; Experimentalgruppe MD = 57) keine Signifikanz erkennbar, $U = 143$, $p = 0.958$.

Tabelle 12: Ergebnisse Balance auf der Slackline Messzeitpunkt 1

		Kinder pro Klasse (N)	Zeit auf Slackline in Sekunden (s)					
			Mittelwert	p-Wert M	Min	Max	Median	p-Wert MD
Gruppe	E	17	5.38	0.9484	2.155	26.635	3.815	0.692
	K	17	5.276		1.91	11.925	3.225	

Der Unterschied des Mittelwertes der gemessenen Zeit auf der Slackline zwischen Kontrollgruppe (N = 17, M = 5.276, MD = 3.225) und Experimentalgruppe (N = 17, M = 5.38, MD = 3.815) ist weder hinsichtlich des Mittelwertes ($t(32) = -0.065, p = 0.9484$), noch hinsichtlich des Medianes signifikant, $U = 133, p = 0.692$.

Tabelle 13: Ergebnisse Gleichgewicht z-Wert Messzeitpunkt 1

Gleichgewicht z-Wert		Kinder pro Klasse (N)	z-Wert			
			Mittelwert	p-Wert M	Median	p-Wert MD
Gruppe	E	17	0.009	0.446	0.031	0.597
	K	18	0.379		0.11	

Der Unterschied des Z-Werts bezüglich des Mittelwertes der Kontrollgruppe (N = 18, z-Wert = 0.379) zur Experimentalgruppe (N = 17, z-Wert = 0.009) zum Messzeitpunkt 1, ist nicht signifikant, $t(33) = -0.77, p = 0.446$. Auch beim Median ist zwischen den beiden Gruppen (Kontrollgruppe MD = 0.11; Experimentalgruppe MD = 0.031) kein signifikanter Unterschied zu erkennen, $U = 137, p = 0.597$.

4.2 Differenzen der Aufmerksamkeitsleistung zwischen Messzeitpunkt 1 und 2

Im Folgenden werden die Differenzen der Aufmerksamkeitsleistung der Messzeitpunkte 1 und 2 dargestellt. Gemäss der Hypothese 1 wird erwartet, dass sich die Aufmerksamkeitsleistung der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe durch das Slacklinetraining signifikant verbessert hat. Wie den folgenden Tabellen zu entnehmen ist, hat sich aber die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe weder qualitativ noch quantitativ signifikant verbessert.

Tabelle 14: Differenzen Alertness Reaktionszeiten zwischen Messzeitpunkt 1 und 2

		Kinder pro Klasse (N)	Differenz der Reaktionszeit in Millisekunden (ms)			
			Mittelwert (M)	p-Wert M	Median	p-Wert
Gruppe	E	17	46.718	0.7434	49.35	0.704
	K	18	51.542		45	

Weder hinsichtlich des Mittelwertes noch des Medianes der Differenz der Reaktionszeiten hat sich die Kontrollgruppe (N =18, M =51.542, MD = 45) gegenüber der Experimentalgruppe (N = 17, M = 46.718, MD = 49.35) signifikant verbessert, $t(33) = -0.33$, $p = 0.7434$; $U = 141.5$, $p = 0.704$.

Tabelle 15: Differenzen Alertness Reaktionszeit zwischen Messzeitpunkt 1 und 2

		Kinder pro Klasse (N)	Differenz der Standardabweichung			
			Reaktionszeit			
			Mittelwert M	p-Wert M	Median MD	p-Wert MD
Gruppe	E	17	32.25	0.6235	11.2	0.552
	K	18	25.719		20.175	

Auch bezüglich des Mittelwertes und des Medianes der Differenz der Standardabweichung gibt es zwischen der Kontrollgruppe (N = 18, M = 25.719, MD = 20.175) und der Experimentalgruppe (N = 17, M = 32.25, MD = 11.2) keinen signifikanten Unterschied, $t(33) = 0.496$, $p = 0.6235$; $U = 135$, $p = 0.552$.

Tabelle 16: Differenz GoNogo Reaktionszeit zwischen Messzeitpunkt 1 und 2

		Kinder pro Klasse (N)	Differenz der Reaktionszeit in Millisekunden (ms)			
			Mittelwert M	p-Wert M	Median MD	p- Wert MD
Gruppe	E	17	61.171	0.9576	61.4	0.894
	K	18	60.122		35.4	

Die Kontrollgruppe (N = 18, M = 60.122) hat sich hinsichtlich des Mittelwertes der Differenz der Reaktionszeit gegenüber der Experimentalgruppe (N = 17, M = 61.171) nicht signifikant verbessert, $t(33) = 0.052$, $p = 0.9576$. Auch bezüglich des Medianes gibt es zwischen den beiden Gruppen (Kontrollgruppe MD = 35.4; Experimentalgruppe MD = 61.4) keine Signifikanz, $U = 149$, $p = 0.894$.

Tabelle 17: Differenz GoNogo z-Wert zwischen Messzeitpunkt 1 und 2

		Kinder pro Klasse (N)	Differenz des z-Wertes			
			Mittelwert	p-Wert M	Median	p- Wert MD
Gruppe	E	17	0.434	0.5731	0.382	0.766
	K	18	0.37		0.288	

Bezüglich des Mittelwertes der Differenz des z-Werts gibt es keinen signifikanten Unterschied ($t(33) = 0.569$, $p = 0.5731$) zwischen Kontrollgruppe (N = 18, M = 0.37) und Experimentalgruppe (N = 17, M = 0.434). Der Unterschied des Medianes der Kontrollgruppe (MD = 0.288) und der Experimentalgruppe (MD = 0.382) weist keine Signifikanz auf, $U = 144$, $p = 0.766$.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es keine signifikanten Unterschiede bezüglich den Testdifferenzen in der Aufmerksamkeitsleistung bei Alertness und GoNogo zwischen den beiden Gruppen gab. Konkret heisst das, dass die Hypothese 1 durch die tabellarisch dargestellten Ergebnisse nicht gestützt werden kann.

4.3 Korrelation Gleichgewichtsleistung und Aufmerksamkeitsleistung

Gemäss der Hypothese 2 korreliert die Gleichgewichtsfähigkeit mit der Aufmerksamkeitsleistung. Das heisst, dass ein Kind, welches bei der Testung des Gleichgewichts ein höheres Resultat erzielt auch eine bessere Aufmerksamkeitsleistung zeigt. Im Folgenden werden die Korrelationen zwischen den verschiedenen Aufmerksamkeitsleistungen und der Leistung bei der Testung des Gleichgewichts dargestellt.

Abbildung 5: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Reaktionszeit Alertness

Abbildung 6: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Standardabweichung Reaktionszeit

Aus der Abbildung 5 ist zu entnehmen, dass es keine signifikante Korrelation zwischen dem Gesamtwert des Gleichgewichts und der Reaktionszeit im Untertest Alertness gibt, $r = -0.138$, $p = 0.428$. Gemäss Abbildung 6 korreliert der Gesamtwert des Gleichgewichts und die Standardabweichung der Reaktionszeit nicht signifikant miteinander, $r = 0.065$, $p = 0.710$. Laut der Messungen im Rahmen der Arbeit heisst das, dass kein Zusammenhang zwischen der qualitativen oder quantitativen Aufmerksamkeitsleistung in der Alertness und der Gleichgewichtsfähigkeit besteht.

Abbildung 8: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Reaktionszeit GoNogo

Abbildung 7: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und z-Wert GoNogo

Wie in Abbildung 8 dargestellt, korreliert der Gesamtwert des Gleichgewichts nicht signifikant mit der Reaktionszeit im GoNogo-Test, $r = 0.005$, $p = 0.979$. Auch die z-Werte von GoNogo und der Gesamtwert des Gleichgewichts korrelieren nicht signifikant miteinander, $r = 0.033$, $p = 0.851$ (Abbildung 7).

Aus den Ergebnissen resultiert, dass keinen Zusammenhang zwischen den gemessenen Aspekten der Aufmerksamkeitsleistung und des Gleichgewichts festgestellt werden kann. Für diese Studie bedeutet das, dass Kinder, welche beim TAP eine bessere Aufmerksamkeitsleistung zeigten, nicht unbedingt auch ein höheres Resultat bei den Messungen des Gleichgewichtes erzielten.

5 Diskussion und Reflexion

In diesem Kapitel wird die Fragestellung differenziert beantwortet, indem auf die beiden Hypothesen eingegangen wird. Gleichzeitig werden jeweils die Vorgehensweise und die angewendeten Methoden zur Überprüfung der Hypothesen kritisch diskutiert. Im Anschluss der Arbeitsprozess reflektiert und Schlussfolgerungen für die Psychomotorik formuliert. Zum Schluss werden Weiterführungsmöglichkeiten der Studie aufgezeigt.

5.1 Kritische Diskussion der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung

Folgende Fragestellung leitete den Arbeitsprozess dieser Studie:

Hat ein zweimonatiges Slacklinetraining, welches zweimal wöchentlich von uns durchgeführt wird, einen positiven Einfluss auf die gemessene Aufmerksamkeitsleistung von Drittklässlern?

Um die Fragestellung detaillierter zu beantworten wurden zwei Hypothesen formuliert.

Hypothese 1: Das von uns durchgeführte Training auf der Slackline beeinflusst die gemessene Aufmerksamkeitsleistung der Drittklässler der Experimentalklasse positiv im Vergleich zu der Kontrollgruppe ohne Training.

Gemäss unseren Forschungsergebnissen lässt sich diese Hypothese nicht bestätigen. Es hat sich gezeigt, dass sich die Experimentalgruppe in der Aufmerksamkeitsleistung nach der Slacklineintervention, im Vergleich zur Kontrollgruppe, nicht signifikant verbessert hat. In verschiedene Studien (Lehner, 2014; Greef et al., 2018; Zopfi, 2017) wird hingegen ein positiver Einfluss von physischer Aktivität auf die Aufmerksamkeit nachgewiesen (vgl. Kap. 2). Für die Diskrepanz zwischen den Resultaten der genannten Studien und der Resultate dieser Arbeit, werden verschiedene Gründe in Betracht gezogen. Ein Faktor könnte die Häufigkeit der Testmessungen zu Beginn und am Ende der Studie betreffen. Da die Vorher- Nachher Messung der Aufmerksamkeitsleistung nur je einmal durchgeführt wurde, ist das Risiko hoch, dass die Ergebnisse durch Störfaktoren beeinflusst wurden. Solche Störfaktoren könnten die aktuelle Tagesform der Kinder oder aktuelle Geschehnisse, wie zum Beispiel Prüfungen, gewesen sein. Diese Einflüsse hätten vermindert werden können, wenn die Vorher- Nachher Messung der Aufmerksamkeitsleistung mehrmals durchgeführt worden wären.

Auch wurde die eine Hälfte der Experimental- und Kontrollgruppe aus organisatorischen Gründen am Morgen und die andere Hälfte am Nachmittag getestet.

Die Testung wurde demnach nicht immer zur gleichen Tageszeit vorgenommen. Da die Aufmerksamkeit durch den physiologischen Zustand beeinflusst wird und somit auch Tagesform abhängig ist, könnte sich dies ebenfalls in den Resultaten widerspiegeln haben (Jäncke, 2017, S. 303).

Ein weiterer Grund für die Studienergebnisse der vorliegenden Arbeit könnten die kurzen Trainingseinheiten von nur 20 Minuten gewesen sein. Plante 20 min aber effektiv weniger da einwärmen usw. effektiv vlt. nur 12 Minuten Aufgrund der Hallenbesetzung und des Stundenplanes der Schüler war es jedoch nicht möglich die Trainingseinheiten zu verlängern. Ebenfalls war die Interventionsperiode von acht Wochen sehr kurz. Diese länger zu gestalten hätte aber den Rahmen dieser Bachelorarbeit gesprengt. Ahn und Fedewa stellten in ihrer Meta-Analyse fest, dass Trainings welche 3 Mal pro Woche durchgeführt wurden, mehr Wirkung zeigten als solche, welche nur zweimal durchgeführt wurden (Fedewa & Ahn, 2011, S. 527).

Als weiterer Punkt soll der Aspekt der Stichprobengröße erwähnt sein, welcher ebenfalls einen Einfluss auf die Forschungsergebnisse haben könnte. Die Studie wurde lediglich mit 35 Kindern durchgeführt. Davon fehlten vier Kinder der Experimentalgruppe sowie drei Kinder der Kontrollgruppe aufgrund von Krankheit bei mindestens einer Messung. Es stellt sich somit die Frage, ob die Stichprobe repräsentativ ist.

Ein weiterer Faktor, welcher die Ergebnisse dieser Studie beeinflusst haben könnte ist, dass sich die Experimental- und Kontrollgruppe schon zum Zeitpunkt der ersten Messung bezüglich der Reaktionszeit im GoNogo Test und des qualitativ erhobenen Aspektes der Alertness signifikant unterschieden haben. Die Experimentalgruppe war bei beiden Tests besser als die Kontrollgruppe. Diese gemessene Leistungsdiskrepanz weist auf eine unterschiedliche Aufmerksamkeitsfähigkeit der beiden Gruppen vor Interventionsbeginn hin. Es stellt sich somit die Frage, ob ein Vergleich der Aufmerksamkeitsleistung zwischen den Gruppen sinnvoll war.

Hypothese 2: Die Gleichgewichtsfähigkeit korreliert positiv mit der Aufmerksamkeitsleistung. Das heisst, dass ein Kind, welches bei der Testung des Gleichgewichts ein höheres Resultat erzielt auch eine bessere Aufmerksamkeitsleistung zeigt.

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse, lässt sich auch diese Hypothese im Rahmen der Arbeit nicht bestätigen.

Ein möglicher Grund für das nicht signifikante Ergebnis könnte in der Operationalisierung der Gleichgewichtsfähigkeit liegen. Bei der Auswertung der M-ABC 2 zeichnete sich ein Deckeneffekt ab. Es wurde festgestellt, dass fast alle der Kinder den 99 Prozentrang erreichten.

Dies könnte daran liegen, dass der M-ABC 2 häufig als Diagnoseinstrument für Kindern mit Verdacht auf motorische Defizite eingesetzt wird (Petermann, 2015, S. 28). Somit war der M-ABC 2 für diese Studie kein geeigneter Test um das Gleichgewicht zu messen.

Ein weiterer Grund, der zu diesem Resultat geführt haben könnte ist, dass die Messung des Einbeinstandes auf der Slackline nur jeweils einmal bei der Vorher- Nachher Messung der Gleichgewichtsfähigkeit durchgeführt wurde. Um den Zufallsfaktor zu minimieren hätten mehrere Messungen nacheinander durchgeführt werden müssen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, jedes Kind pro Bein vier Mal zu messen. Anschliessend wären von diesen vier Zeiten die schlechteste und die beste Zeit gestrichen worden. Für die weiteren Berechnungen hätte dann der Mittelwert der beiden restlichen Zeiten verwendet werden können. Wäre dieser Faktor in Betracht gezogen worden, wäre es allenfalls gelungen ein ähnliches Resultat wie Albuin-Porras, Villafane, Jiménez-Antona, Palacios, Martinez-Pascual und Rodriguez-Cost (2018, S. 351) zu messen. Diese konnten in ihrer Studie eine geringe positive Korrelation zwischen Gleichgewichtsfähigkeit und Aufmerksamkeitsleistung feststellen.

Als Fazit kann im Hinblick auf die Fragestellung festgehalten werden, dass das zweimonatige Slacklinetraining, welches zwei Mal wöchentlich durchgeführt wurde, keinen positiven Einfluss auf die gemessene Aufmerksamkeitsleistung von Drittklässlern hatte.

5.2 Kritische Diskussion des Arbeitsprozesses

Im Folgenden wird der Prozess dieser Arbeit kritisch reflektiert:

- Bei der Literaturrecherche haben wir festgestellt, dass es sehr anspruchsvoll ist Literatur über den Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Bewegung zu finden. Aus diesem Grund haben wir unsere Suche auf den Zusammenhang von Kognition und Bewegung erweitert. Da die Treffer aber trotzdem sehr gering ausfielen, mussten wir uns ergänzend zur deutschsprachigen Literatur in englischsprachige Studien einlesen. Dies erwies sich als sehr herausfordernd und zeitaufwändig. Für unsere Arbeit war es letztlich aber bereichernd.
- Der ganze Arbeitsprozess war sehr spannend und lehrreich für uns. Durch die Arbeit bekamen wir einen Einblick in die empirische Forschungsarbeit. Wir lernten was es heisst, eine Studie zu planen und durchzuführen. Das Slacklinetraining bot uns die Möglichkeit unsere praktische Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen zu erweitern.

Die Kinder hatten grossen Spass auf der Slackline zu balancieren und auch uns bereiteten die Trainings Spass. Trotzdem gab es einige organisatorische und logistische Hürden. Eine Herausforderung war es, die Testdurchführungen und das Training mit dem Stundenplan der Kinder zu koordinieren. Erschwerend kam hinzu, dass die Turnhallen oft belegt waren. Dies erforderte genaue Absprachen mit dem Hauswart und den Lehrpersonen.

- Aufgrund unserer quasi inexistenten statistischen Vorkenntnisse, war es für uns eine riesige Herausforderung die Daten auszuwerten und zu interpretieren. Durch die Unterstützung unserer Begleitperson und anderen Personen mit Statistikkenntnissen sowie auf Grund unseres Engagements und Durchhaltevermögens, gelang es uns den entsprechenden Teil der Arbeit zu schreiben.
- Das Verfassen der Bachelorarbeit im Team stellte sich als eine grosse Bereicherung heraus. Im praktischen sowie im theoretischen Teil ergänzten und motivierten wir uns gegenseitig.

5.3 Schlussfolgerungen für die Psychomotorik

Leider war es uns im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich zu beweisen, dass das Slacklines einen positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeit hat. Aus unserer Sicht hat dies jedoch keinen Einfluss auf die Verwendbarkeit der Slackline in der Psychomotoriktherapie. Wir vertreten die Meinung, dass die Slackline in der Psychomotoriktherapie, je nach Therapiezielen der Kinder, trotzdem vielfältig einsetzbar ist. Wenn die Kinder die Slackline mit einfachen Hilfsmitteln selbstständig überqueren können, gewinnen sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ihr Selbstwert wird gestärkt. Durch das Balancieren wird die Gleichgewichtsfähigkeit verbessert und mittels spielerischer Übungen kann die Körperspannung mit den Kindern thematisiert werden.

5.4 Ausblick

In der Diskussion sind bereits mehrere Möglichkeiten aufgezeigt worden, um das methodische Vorgehen in der Studie zu verbessern.

Des Weiteren sehen wir verschiedene Möglichkeiten, wie unsere Arbeit fortgesetzt werden könnte:

- Es wäre zum Beispiel möglich aus den generierten Daten Schlüsse auf allfällige Geschlechterunterschiede und eine Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit zu ziehen.
- Interessant wäre es, den Fokus auf die akute Veränderung der Aufmerksamkeit zu legen. Dies wäre möglich, indem die Testung der Aufmerksamkeit unmittelbar nach der Slacklineintervention stattfinden würde.
- Spannend wäre es, die Studie mit Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen durchzuführen. Vielleicht wäre es in diesem Rahmen möglich, eine Verbesserung in der Aufmerksamkeit nachzuweisen.

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Abuin-Porras, V., Villafañe, J., Jiménez-Antona, C., Palacios, A., Martínez-Pascual, B., Rodríguez-Costa, I. (2018). Relationship between attention and balance: a dual-task condition study in children. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 14(3), 349-355.
- Álvarez-Bueno, C., Pesce, C., Cavero-Redondo, I., Sánchez-López, M., Martínez-Hortelano, J.A., & Martínez-Vizcaíno, V. (2017). The Effect of Physical Activity Interventions on Children's Cognition and Metacognition: A Systematic Review and Meta- Analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 56(9), 729 – 738.
- Ansorge, U. & Leder, H. (2011). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit*. (1. Auflage). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Ayres, J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sensorische Integration verstehen und anwenden*. (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Bächle, F. & Hepp, T. (2010). Slackline im schulischen Unterricht. *Lehrhilfen für den Sportunterricht*, 59, 2-9.
- Balcom, S. (2005). *Walk the line. The Art of Balance and the Craft of Slackline*. Ashland, Oregon: Slack-Daddy Press.
- Berufsverband Psychomotorik Schweiz. (n.d.). *Psychomotoriktherapeut/in-ein umfassender Beruf*. Zugriff am 21.01.2019 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/beruf/>
- Berufsverband Psychomotorik Schweiz, Untersektion Zürich. (2017). *Empfehlungen der Berufsverbände für die Einführung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen / Logopäden und Psychomotoriktherapeutinnen / Psychomotoriktherapeuten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Buchmann, T. (n.d.). *Slackline-Psychomotoriktherapie fürs Gleichgewicht*. Zugriff am 04.01.2019 unter <https://www.kinderstarkmachen.ch/weiterbildung/>

-
- Büttner, G., Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.). (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- D-EDK. (n.d.). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Zugriff am 12.01.2019 unter <http://www.edk.ch/dyn/14311.php>
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Zugriff am 06.02.2019 unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- De Greef, J., Bosker, R., Osterlaan, J., Visscher, C., Hartman, E. (2018). Effects of physical activity and executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport*. 21, 501 – 507.
- Fedewa, A., Ahn, S. (2011). The Effects of Physical Activity and Physical Fitness on Childrens Achievement and Cognitive Outcomes. *Research Quarterly for Exercise and Sport*. 82(3), 521 – 535.
- Niemann, S., Gauggel, S. (2010). Störungen der Aufmerksamkeit. In Frommelt, P. & Lösslein, H. (Hrsg.), *Neurorehabilitation: Ein Praxishandbuch für interdisziplinäre Teams (S. 146-159)*. Berlin: Springer.
- Hirtz, P., Hotz, A. & Ludwig, G. (2005). Bewegungskompetenzen Gleichgewicht. In Haag, H. & Körger, C. (Hrsg.), *PRAXISIDEEN-Schriftenreihe für Bewegung, Spiel und Sport. Band 2 (S. 12-194)*. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag.
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch für kognitive Neurowissenschaften (2. Auflage)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kehne, M. (2011). *Zur Wirkung von Alltagsaktivität auf kognitive Leistungen von Kindern: eine empirische Untersuchung am Beispiel des aktiven Schulwegs*. Aachen: Meyer & Meyer.
- Kleindl, R. (2011). *Slackline-die kunst des modernen seiltanzes. (2. Auflage)*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Köckenberger, H. (2016). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie. (3. Auflage)*. Dortmund: Löser Druck GmbH.
- Lehnert, K. (2014). Der Einfluss von Sport auf kognitive Funktionen bei Kindern mit ADHS. *Zeitschrift für Sportpsychologie*. 21(3), 104 – 118.
- Lienert, S., Sägeser, J., & Spiess, H. (2016). *Bewegt und Selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlange und Unterrichtspraxis. (3. korrigierte Auflage)*. Bern: Schulverlag plus AG.
-

-
- Lohninger, H. (2012). *Grundlagen der Statistik. z-Transformation*. Zugriff am 23.03.2019 unter http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/ee_ztransform.html
- McMorris, T. (2016). *Exercise-cognition interaction: Neuroscience perspectives*. London: Academic Press, Elsevier.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. (12., ergänzte Auflage). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Neumann, R. (2012). Slacklining mit Kindern und Jugendlichen. In 15 Schritten zum Slacklinekönig. *Praxis der Psychomotorik*, 37, 4-10.
- Petermann, F. (2015). *M-ABC-2. Movement Assessment Battery for Children-Second Edition*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Frankfurt am Main: Pearson.
- Psytest. (n.d.). TAP 2.3.1. Zugriff am 20.02.2019 unter https://www.psytest.net/index.php?page=TAP-2-2&hl=de_DE
- Schnell, R., Hill, Paul B., & Esser, E. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (10., überarbeitete Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Sturm, W. (2005). *Aufmerksamkeitsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Tomporowski, D., Lambourne, K., Okuruma, S. (2011). Physical activity interventions and children's mental function: An introduction and overview. *Preventive Medicine*. 52, 3 -9.
- Volery, S. (2018). *Slacktivity- Schweizer Innovation und Design*. Zugriff am 11.03.2019 unter <https://www.slacktivity.ch/de/slackline-infos/>
- Wentura, D., & Frings, C. (2013). *Kognitive Psychologie*. Wiesbaden: Springer VS.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau Basel Wien: Herder.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (22. Gesamtauflage, 1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
-

Zimmermann, P. & Fimm, B. (2017). *TAP Testbatterie für Aufmerksamkeitsprüfung Version 2.3.1.* (6., unveränderte Auflage). Herzogenrath: Vera Fimm Psychologische Testsysteme.

Zopfi, Stephan. (2017). *Die tägliche Bewegungs- und Sportstunde, ein gesundheitlich relevantes Projekt mit lernpsychologischen Chancen für die Primarschule.* Unveröffentlichte Zusammenfassung der Dissertation von Stephan Zopfi, Luzern.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild	0
Abbildung 2: Working model of mediators and moderators that may play a role physical effect on children's mental function.....	14
Abbildung 3: Verwendung des Baumschutzes für die Volleyballstange.....	30
Abbildung 4: Aufstellung der Slacklines in der Turnhalle Buochs.....	30
Abbildung 5: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Reaktionszeit Alertness	39
Abbildung 6: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Standardabweichung Reaktionszeit	39
Abbildung 8: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und z-Wert GoNogo.....	40
Abbildung 7: Grafische Darstellung Korrelation zwischen Gesamtwert Gleichgewicht und Reaktionszeit GoNogo	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufmerksamkeitsdimensionen und -bereiche und zugeordnete Paradigmen (Sturm, 2005, S.3), adaptiert und angepasst nach Schmidli (2019).....	11
Tabelle 2: Stichprobe unterteilt nach Klasse, Geschlecht, Alter	23
Tabelle 3: Untertests der Skala Balance (Petermann, 2015, S. 27) adaptiert und angepasst nach Fussen 2019	27
Tabelle 4: Darstellung der Durchführung und Messzeitpunkte des Experimentes	28
Tabelle 5: Operationalisierung des Konstruktes Aufmerksamkeit	31
Tabelle 6: Operationalisierung des Konstruktes Gleichgewicht.....	32
Tabelle 7: Ergebnisse Aufmerksamkeit Alertness Reaktionszeit Messzeitpunkt 1.....	33

Tabelle 8: Ergebnisse Aufmerksamkeit Alertness Standardabweichung Messzeitpunkt 1	34
Tabelle 9: Ergebnisse Aufmerksamkeit GoNogo Reaktionszeit Messzeitpunkt 1.....	34
Tabelle 10: Ergebnisse Aufmerksamkeit GoNogo z-Wert Messzeitpunkt 1	35
Tabelle 11: Ergebnisse Gesamtwert M-ABC 2 Messzeitpunkt 1	35
Tabelle 12: Ergebnisse Balance auf der Slackline Messzeitpunkt 1	36
Tabelle 13: Ergebnisse Gleichgewicht z-Wert Messzeitpunkt 1	36
Tabelle 14: Differenzen Alertness Reaktionszeiten zwischen Messzeitpunkt 1 und 2	37
Tabelle 15: Differenzen Alertness Reaktionszeit zwischen Messzeitpunkt 1 und 2	37
Tabelle 16: Differenz GoNogo Reaktionszeit zwischen Messzeitpunkt 1 und 2	38
Tabelle 17: Differenz GoNogo z-Wert zwischen Messzeitpunkt 1 und 2.....	38

Anhang

- Fragebogen
- Rohdaten (Excel-file)
- Codeplan

FRAGEBOGEN – PERSONALIEN

Vorname, Name: _____

Klasse: _____

Alter: _____

1. **Geschlecht:** männlich weiblich

2. **In meiner Freizeit mache ich Sport:** ja nein

Wenn ja: Fragen 3, 4, 5 beantworten

Wenn nein: Direkt zu Frage 5

3. **Welche Art von Sport treibst du?**

- Fußball
- Geräteturnen
- Tanzen
- Leichtathletik
- Tennis
- Schwimmen
- andere Sportart: _____

4. **Wie viele Stunden pro Woche treibst du Sport?**

- Weniger als 1 Stunde 1 Stunde 2 bis 3 Stunden Mehr als 3 Stunden

5. **Bist du schon mal auf einer Slackline gestanden?**

- Ja, einmal Ja, mehr als einmal Nein, noch nie

Rohdaten

VP	Gruppe	Geschlecht	Alter Zahlen	SP	StuSpWo	SlackE
1	E	0	8	j	4	2
2	E	1	8	j	4	2
3	E	0	8	j	4	3
4	E	1	8	j	2	2
5	E	0	8	j	3	3
6	E	0	9	n	3	2
7	E	0	8	j	2	3
8	E	1	8	n		3
10	E	1	8	j	3	1
11	E	1	10	j	3	2
12	E	1	9	j	3	2
13	E	0	9	j	3	2
14	E	0	8	j	3	2
15	E	0	9	j	4	2
16	E	1	8	j	3	2
17	E	0	8	j	3	2
9	E	1	8	n		3
18	K	1	9	j	4	1
19	K	0	9	j	4	2
20	K	0	8	j	3	2
21	K	1	9	j	2	2
22	K	0	9	n		3
23	K	0	9	j	4	2
24	K	1	8	n		2
25	K	0	8	j	4	2
26	K	0	8	j	4	2
27	K	0	9	j	3	1

28	K	0	8	j	3	2
29	K	0	9	j	2	2
30	K	0	9	j	2	2
31	K	0	8	j	3	2
32	K	1	8	j	4	3
33	K	1	8	j	3	2
34	K	0	9	j	2	2
35	K	0	8			

1AL_DATE	1AL_TIME	1AL_MEA4	1AL_MEA5	1AL_STD4	1AL_STT4	1AL_STD5
15.10.18	09:09:56	519.5	477.7	196.1	29	203.7
15.10.18	09:23:19	364.1	355.6	124.3	39	87.3
15.10.18	09:37:34	402.3	329.6	64.9	51	77.4
15.10.18	10:09:04	410.3	320.2	138.3	36	83.9
15.10.18	10:25:41	319.6	337.6	43.3	58	81.4
15.10.18	10:38:47	307.8	277.9	65.4	50	56.8
15.10.18	10:53:27	317.3	274.8	62.6	51	67.2
15.10.18	11:06:40	485.2	381.1	97.2	44	73.2
15.10.18	09:09:39	363.6	355.4	60.4	54	68.3
15.10.18	09:24:02	331.3	341	47.7	54	37.5
15.10.18	09:38:02	299	321.2	40.7	61	45.4
15.10.18	10:08:51	332.1	292.5	70.8	48	48.8
15.10.18	10:22:58	338.3	334.3	112.3	41	73
15.10.18	10:39:59	269.2	238.4	68.8	48	36.5
15.10.18	10:53:39	387.9	385.8	87.4	46	68.1
15.10.18	11:07:07	439.2	396.2	101.5	43	87.7
15.10.18	11:23:17	344.6	293.5	93.5	45	43.2
25.10.18	10:14:09	426	483.5	77.8	47	142.7
25.10.18	10:26:30	310.4	276.7	99.6	42	66.4
25.10.18	10:38:51	350.6	301.3	83.2	46	57.5
25.10.18	10:52:57	485.7	365.1	226.7	26	83.2
25.10.18	15:08:33	522	478.4	144.1	34	151.7
25.10.18	11:05:17	341.8	333.3	98.1	42	121.9
25.10.18	11:18:31	372.6	307.3	99.4	43	77.2
25.10.18	14:39:04	446.4	359	184.7	30	67.8
25.10.18	14:53:26	303.4	251.2	76.9	49	58
25.10.18	10:12:37	403.8	347.3	79.2	47	54.2

25.10.18	10:25:44	423.1	332.1	150.4	35	72.3
25.10.18	10:39:30	462.1	411.2	189.1	27	132.9
11.12.18	10:26:39	327.1	367.9	77.3	45	70.1
25.10.18	10:52:56	378.9	371.4	71.7	48	76.1
25.10.18	11:05:36	430.1	612.4	105.9	41	316.9
25.10.18	11:19:38	362.7	359.9	82.6	47	76.6
25.10.18	14:38:05	259.9	243.6	27.6	66	37
25.10.18	14:52:56	472.6	382.9	75.3		64.2

1AL_STT5	1Mi_MEAAL	1GO1_STD0	1Mi_STDAL	1Mi_STTAL	1GO1_MEA0	1GO1_ERR0
30	498.6	109	199.9	29.5	495.8	5
49	359.85	203	105.8	44	488.5	11
51	365.95	147.3	71.15	51	510.6	4
49	365.25	189.1	111.1	42.5	592.9	4
50	328.6	130.2	62.35	54	383.6	12
54	292.85	97.2	61.1	52	326.6	7
53	296.05	161.6	64.9	52	448.8	9
52	433.15	66.1	85.2	48	352.7	10
53	359.5	81	64.35	53.5	509.4	1
61	336.15	186.7	42.6	57.5	432.4	12
61	310.1	129.2	43.05	61	428.6	5
58	312.3	142	59.8	53	535.5	5
52	336.3	130.5	92.65	46.5	384.6	12
64	253.8	129.7	52.65	56	413.4	4
53	386.85	110.3	77.75	49.5	495.5	3
49	417.7	92.9	94.6	46	331.5	13
64	319.05	51.4	68.35	54.5	321.7	10
37	454.75	230.7	110.25	42	725.8	2
52	293.55	151.6	83	47	446.3	6
55	325.95	117.8	70.35	50.5	449.3	7
48	425.4	239.7	154.95	37	479.2	3
36	500.2	310.8	147.9	35	695.9	0
41	337.55	109.7	110	41.5	355.7	7
50	339.95	159.9	88.3	46.5	462.6	8
53	402.7	133.1	126.25	41.5	416.1	9
57	277.3	86.3	67.45	53	511.9	2
55	375.55	133.7	66.7	51	497.9	1
53	377.6	156.7	111.35	44	522.2	8
38	436.65	341.2	161	32.5	631	8
50	347.5	90.7	73.7	47.5	299.6	12
50	375.15	107.2	73.9	49	564.6	1

22	521.25	139.9	211.4	31.5	518.8	0
50	361.3	75.5	79.6	48.5	569.4	2
64	251.75	103.3	32.3	65	516.7	3
	427.75	109.5	69.75		437.3	2

z_1GO1_ERR0	1GO1_ERT0	1GO1_OMI0	z_1GO1_OMI0	1GO1_OMT0	1GO1_STD0	z_1GO1_STD0
0.23749215	43	0	0.84681826	50	109	0.51658105
-1.2738215	31	2	0.2357123	35	203	-0.9749079
0.48937777	45	3	-0.0698407	31	147.3	-0.0911214
0.48937777	45	0	0.84681826	50	189.1	-0.7543579
-1.5257072	30	1	0.54126528	41	130.2	0.18020269
-0.2662791	36	6	-0.9864996	25	97.2	0.70381052
-0.7700503	34	2	0.2357123	35	161.6	-0.3180181
-1.0219359	31	9	-1.9031586	19	66.1	1.19727122
1.24503462	58	0	0.84681826	50	81	0.96085436
-1.5257072	30	0	0.84681826	50	186.7	-0.7162774
0.23749215	42	0	0.84681826	50	129.2	0.1960696
0.23749215	42	0	0.84681826	50	142	-0.0070268
-1.5257072	30	2	0.2357123	35	130.5	0.17544262
0.48937777	44	0	0.84681826	50	129.7	0.18813614
0.74126339	48	0	0.84681826	50	110.3	0.49595408
-1.7775928	30	7	-1.2920526	23	92.9	0.7720382
-1.0219359	32	3	-0.0698407	31	51.4	1.43051471
0.993149	52	7	-1.2920526	23	230.7	-1.4144211
-0.0143935	39	2	0.2357123	35	151.6	-0.159349
-0.2662791	37	1	0.54126528	41	117.8	0.3769523
0.74126339	47	1	0.54126528	41	239.7	-1.5572233
1.49692024	71	3	-0.0698407	31	310.8	-2.6853601
-0.2662791	37	6	-0.9864996	25	109.7	0.50547422
-0.5181647	35	2	0.2357123	35	159.9	-0.2910443
-0.7700503	34	5	-0.6809466	26	133.1	0.13418867
0.993149	53	0	0.84681826	50	86.3	0.87675977
1.24503462	57	0	0.84681826	50	133.7	0.12466853
-0.5181647	35	1	0.54126528	41	156.7	-0.2402703
-0.5181647	34	6	-0.9864996	25	341.2	-3.167714
-1.5257072	30	5	-0.6809466	26	90.7	0.80694539
1.24503462	57	1	0.54126528	41	107.2	0.54514148
1.49692024	71	12	-2.8198175	19	139.9	0.02629373
0.993149	52	0	0.84681826	50	75.5	1.04812233
0.74126339	47	0	0.84681826	50	103.3	0.6070224
0.993149		10	-2.2087115		109.5	0.5086476

2AL_DATE	2AL_TIME	2AL_MEA4	2AL_MEA5	2AL_STD4	2AL_STT4	2AL_STD5
17.12.18	08:48:10	323.6	387.4	63.8	51	106.3
17.12.18	09:01:23	281.3	317.3	40.7	62	65.5
17.12.18	09:13:42	310.8	279.8	86.5	46	70.7
17.12.18	10:11:13	322.1	299.7	60	52	58.8
17.12.18	09:25:49	276.8	240.9	59.9	51	35.8
15.10.18	10:38:47	307.8	277.9	65.4	50	56.8
17.12.18	10:22:55	335.3	280.2	115.3	39	92.6
17.12.18	10:33:49	326.4	274.9	103.5	42	44.5
15.10.18	09:09:39	363.6	355.4	60.4	54	68.3
17.12.18	08:47:49	288.8	320.8	62.6	49	36.7
17.12.18	08:59:26	275.4	263.9	46.2	57	42.4
17.12.18	09:11:35	332.9	301.5	64.4	50	66.3
17.12.18	09:22:56	276.2	264.8	54.2	54	54.9
15.10.18	10:39:59	269.2	238.4	68.8	48	36.5
15.10.18	10:53:39	387.9	385.8	87.4	46	68.1
17.12.18	10:12:25	490.5	443.6	327.7	21	222.3
17.12.18	10:24:29	275.8	242.8	65.7	51	22.1
11.12.18	10:15:20	440.1	452.9	108.1	39	147.5
11.12.18	13:52:39	233.5	226.4	67.3	49	34.4
11.12.18	14:05:07	264.4	269.9	56	53	64.3
11.12.18	10:53:18	440.9	411.4	154.9	32	129.6
11.12.18	14:17:33	514.1	442.1	209.8	26	140.7
11.12.18	10:40:42	365.8	392.2	111.8	39	129.5
11.12.18	11:05:29	454.3	419.9	128.7	37	123.1
11.12.18	10:27:48	389.5	333.3	142.8	35	73.1
11.12.18	11:20:09	298.5	251.6	82.3	47	58.2
11.12.18	10:12:45	299.3	254.2	55.5	52	33.8
11.12.18	10:52:16	364.8	302.9	148.2	35	91.1
11.12.18	11:19:16	407.8	373	101.3	39	101.8
11.12.18	10:26:39	327.1	367.9	77.3	45	70.1
11.12.18	10:40:06	352.5	311.2	56.8	52	46
11.12.18	13:50:52	356.4	333.7	88.4	45	99.4
11.12.18	11:05:53	327.1	270.1	99.1	42	52.7
11.12.18	14:04:43	315.5	310.7	70.2	48	58
11.12.18	14:16:57	365.9	370.1	114		82.2

2AL_STT5	2MI_MEAAL	2Mi_STDAL	2Mi_STTAL	2GO1_MEA0	2GO1_ERR0	z_2GO1_ERR0
44	355.5	85.05	47.5	446.2	11	-1.2091969

53	299.3	53.1	57.5	363.3	12	-1.4704431
52	295.3	78.6	49	426.2	10	-0.9479506
54	310.9	59.4	53	458.8	10	-0.9479506
65	258.85	47.85	58	372.3	6	0.09703432
54	292.85	61.1	52	326.6	7	-0.1642119
47	307.75	103.95	43	551.6	8	-0.4254582
62	300.65	74	52	340.6	12	-1.4704431
53	359.5	64.35	53.5	509.4	1	1.40326552
61	304.8	49.65	55	365.1	12	-1.4704431
61	269.65	44.3	59	475.1	3	0.88077304
52	317.2	65.35	51	474.1	2	1.14201928
57	270.5	54.55	55.5	298.4	10	-0.9479506
64	253.8	52.65	56	413.4	4	0.6195268
53	386.85	77.75	49.5	495.5	3	0.88077304
29	467.05	275	25	481.3	5	0.35828056
76	259.3	43.9	63.5	430.9	11	-1.2091969
36	446.5	127.8	37.5	509.6	2	1.14201928
65	229.95	50.85	57	435.4	7	-0.1642119
53	267.15	60.15	53	449.9	8	-0.4254582
39	426.15	142.25	35.5	488.2	4	0.6195268
37	478.1	175.25	31.5	636.4	7	-0.1642119
39	379	120.65	39	296.5	4	0.6195268
41	437.1	125.9	39	607.1	3	0.88077304
52	361.4	107.95	43.5	312.3	12	-1.4704431
56	275.05	70.25	51.5	484.4	3	0.88077304
65	276.75	44.65	58.5	463.4	3	0.88077304
48	333.85	119.65	41.5	485.9	11	-1.2091969
42	390.4	101.55	40.5	520	8	-0.4254582
50	347.5	73.7	47.5	299.6	12	-1.4704431
60	331.85	51.4	56	482.3	2	1.14201928
45	345.05	93.9	45	527.5	3	0.88077304
56	298.6	75.9	49	553.1	1	1.40326552
54	313.1	64.1	51	510.9	2	1.14201928
	368	98.1		593.4	4	0.6195268

2GO1_ERT0	2GO1_STD0	z_2GO1_STD0	2GO1_OMI0	z_2GO1_OMI0	2GO1_OMT0	MABC_1.1
31	129.3	-0.2711474	0	0.68744954	50	28
30	105.9	0.35528335	0	0.68744954	50	28
31	122.3	-0.0837536	6	-2.7497982	25	28
31	178.2	-1.5802269	1	0.11457492	41	20
39	148.2	-0.7771106	1	0.11457492	41	21

36	97.2	0.58818707	6	-2.7497982	25	21
35	154.6	-0.9484421	0	0.68744954	50	21
30	94	0.67385281	0	0.68744954	50	28
58	81	1.02186987	0	0.68744954	50	20
30	111.1	0.21607653	0	0.68744954	50	26
47	87.1	0.85856956	0	0.68744954	50	26
52	126.7	-0.2015439	0	0.68744954	50	23
31	109.5	0.25890939	1	0.11457492	41	28
44	129.7	-0.2818556	0	0.68744954	50	25
48	110.3	0.23749296	0	0.68744954	50	16
42	167.1	-1.2830739	1	0.11457492	41	22
31	155.9	-0.9832438	0	0.68744954	50	17
52	99	0.54000009	5	-2.1769235	26	24
37	158.1	-1.042139	1	0.11457492	41	26
35	91.9	0.73007095	0	0.68744954	50	28
44	125.8	-0.1774505	1	0.11457492	41	26
36	195.8	-2.0513885	1	0.11457492	41	20
44	80.5	1.03525514	3	-1.0311743	31	26
47	104.3	0.39811622	1	0.11457492	41	20
30	63.2	1.49838553	2	-0.4582997	35	15
48	91.8	0.732748	0	0.68744954	50	28
47	73.2	1.2306801	0	0.68744954	50	24
31	114.7	0.11970257	0	0.68744954	50	28
34	141.8	-0.6057791	2	-0.4582997	35	25
30	90.7	0.7621956	5	-2.1769235	26	26
52	105.1	0.37669978	1	0.11457492	41	25
47	114.8	0.11702552	1	0.11457492	41	26
57	66.5	1.41004274	1	0.11457492	41	22
52	111.5	0.20536831	0	0.68744954	50	26
	234.2	-3.0793773	2	-0.4582997		

MABC_2.1	MABC_3.1	MABC_Tot-Ska1	z_MABC_Tot-Ska1	Slre1	z_Slre1	Slli1
11	23	62	0.98172555	4.58	-0.0948122	3.05
11	23	62	0.98172555	23.57	4.5463113	29.7
11	23	62	0.98172555	2.4	-0.6276004	2.53
11	23	54	-0.5890353	8.75	0.9243287	3.04
11	17	49	-1.5707609	4.32	-0.1583557	2.26
3	23	47	-1.9634511	3.5	-0.3587623	1.25
11	23	55	-0.3926902	7.85	0.70437024	5.85
11	23	62	0.98172555	5.08	0.02738698	4.95
11	23	54	-0.5890353	3.08	-0.4614096	3.02

11	23	60	0.58903533	2.58	-0.5836087	2.91
11	23	60	0.58903533	2.1	-0.7009199	12.32
11	23	57	0	4.62	-0.0850362	7.75
11	23	69	2.35614131	2.34	-0.6422643	3.05
11	23	59	0.39269022	2.87	-0.5127332	5.95
11	23	50	-1.3744158	2.43	-0.6202685	1.88
11	23	56	-0.1963451	5.4	0.10559444	3.04
11	23	51	-1.1780707	3.17	-0.4394137	1.72
11	17	52	-0.9817255	3.45	-0.3709822	2.53
11	17	54	-0.5890353	8.66	0.90233285	2.48
11	23	62	0.98172555	2.63	-0.5713888	12.79
11	23	60	0.58903533	8.59	0.88522497	9.15
11	17	48	-1.767106	3.46	-0.3685382	2.45
11	23	60	0.58903533	8.85	0.94876852	7
11	23	54	-0.5890353	1.9	-0.7497996	3.62
11	23	49	-1.5707609	2.16	-0.686256	2.48
11	23	62	0.98172555	10.85	1.4375651	13
11	23	58	0.19634511	5.9	0.22779358	11.9
11	23	62	0.98172555	2.95	-0.4931814	3.5
11	23	59	0.39269022	3.65	-0.3221026	1.65
11	17	54	-0.5890353			
11	23	59	0.39269022	2.36	-0.6373764	1.46
11	23	60	0.58903533	6.39	0.34754874	3.18
11	23	56	-0.1963451	3.92	-0.256115	1.63
11	23	60	0.58903533	2.93	-0.4980693	17.23
				1.62	-0.8182311	3.05

z_SLI1	z_MiSI1	SLMI1	MABC_1.2	MABC_2.2	MABC_3.2	MABC_Tot-Ska2
-0.4480666	-0.2714394	3.815	20	11	23	54
4.07956962	4.31294046	26.635	28	11	23	54
-0.5364107	-0.5820056	2.465	28	11	23	54
-0.4497655	0.23728159	5.895	28	11	23	54
-0.5822817	-0.3703187	3.29	26	11	23	54
-0.7538732	-0.5563177	2.375				54
0.02763252	0.36600138	6.85	28	11	23	62
-0.1252708	-0.0489419	5.015	26	11	23	60
-0.4531634	-0.4572865	3.05	18	11	23	52
-0.4718515	-0.5277301	2.745	26	11	23	60
1.12683726	0.21295868	7.21	26	11	23	60
0.35042835	0.13269606	6.185	26	11	23	60

-0.4480666	-0.5451655	2.695	28	11	23	62
0.04462178	-0.2340557	4.41				
-0.6468409	-0.6335547	2.155	21	11	23	55
-0.4497655	-0.1720855	4.22	18	11	23	52
-0.6740237	-0.5567187	2.445	28	11	23	62
-0.5364107	-0.4536965	2.99	26	11	23	60
-0.5449053	0.17871375	5.57	21	11	23	54
1.20668676	0.31764897	7.71	28	11	23	62
0.58827791	0.73675144	8.87	26	11	23	60
-0.5500021	-0.4592702	2.955	19	11	23	53
0.22300894	0.58588873	7.925				
-0.3512278	-0.5505137	2.76	22	11	23	56
-0.5449053	-0.6155807	2.32	20	6	23	49
1.24236419	1.33996464	11.925	26	11	23	62
1.05548239	0.64163799	8.9	26	11	23	60
-0.3716149	-0.4323982	3.225	28	11	23	62
-0.6859161	-0.5040094	2.65	26	11	23	60
			26	11	23	60
-0.7181957	-0.677786	1.91	22	11	23	56
-0.4259806	-0.0392159	4.785	26	2	23	51
-0.689314	-0.4727145	2.775	26	11	20	60
1.96100964	0.73147015	10.08	26	11	23	60
-0.4480666	-0.6331488	2.335				

z_MABC_Tot-Ska2	Dif_MABC	Slre3	z_Slre3	Slli3	z_Slli3	z_MiSi3
-0.8410477	-8	2.5	-0.861576	8.76	0.09317919	-0.3841984
-0.8410477	-8	12.6	1.11331124	48.93	4.5719921	2.84265167
-0.8410477	-8	9.45	0.49738107	9.9	0.22028515	0.35883311
-0.8410477	0	19.45	2.45271495	14.63	0.74766342	1.60018919
-0.8410477	5	3.49	-0.6679979	10.96	0.33847141	-0.1647633
-0.8410477	7	3.48	-0.6699533	4.22	-0.4130148	-0.541484
1.19016186	7	11.25	0.84934117	19.4	1.27950155	1.06442136
0.68235947	-2	6.18	-0.1420131	15.98	0.89818365	0.37808527
-1.3488501	-2	3.46	-0.6738639	16.38	0.94278223	0.13445916
0.68235947	0	4.13	-0.5428566	3.08	-0.5401207	-0.5414886
0.68235947	0	19.26	2.4155636	20.03	1.34974432	1.88265396
0.68235947	3	4.16	-0.5369905	3.38	-0.5066718	-0.5218312
1.19016186	-7	11.73	0.94319719	5.06	-0.3193577	0.31191973
		6.22	-0.1341918	9.9	0.22028515	0.04304669
-0.5871465	5	2.45	-0.8713526	5.95	-0.2201259	-0.5457393
-1.3488501	-4	4.42	-0.4861519	2.68	-0.5847193	-0.5354356

1.19016186	11	14.42	1.46918201	4.6	-0.3706461	0.54926795
0.68235947	8	4.36	-0.4978839	1.6	-0.7051355	-0.6015097
-0.8410477	0	2.25	-0.9104593	3.25	-0.5211663	-0.7158128
1.19016186	0	8.2	0.25296434	3.46	-0.4977521	-0.1223939
0.68235947	0	6.65	-0.0501124	3.22	-0.5245112	-0.2873118
-1.0949489	5	4.05	-0.5584992	1.65	-0.6995607	-0.6290299
		6.1	-0.1576558	6.18	-0.1944817	-0.1760687
-0.3332453	2	6.33	-0.1126831	2.6	-0.593639	-0.3531611
-2.1105537	0	1.5	-1.0571094	2.08	-0.6516172	-0.8543633
1.19016186	0	8.85	0.38006104	3.05	-0.5434656	-0.0817023
0.68235947	2	1.76	-1.0062707	1.9	-0.6716865	-0.8389786
1.19016186	0	2.3	-0.9006826	2.6	-0.593639	-0.7471608
0.68235947	1	5.93	-0.1908965	6.01	-0.2134361	-0.2021663
0.68235947	6	2.73	-0.8166033	2.93	-0.5568452	-0.6867242
-0.3332453	-3	3	-0.7638093	0.75	-0.7999075	-0.7818584
-1.6027513	-9	19.86	2.53288364	15.53	0.84801024	1.69044694
0.68235947	4	10.29	0.66162912	3.32	-0.5133616	0.07413377
0.68235947	0	4.16	-0.5369905	8.73	0.08983429	-0.2235781
	0	4.75	-0.4216259	4.65	-0.3650713	-0.3933486

SLMI3	Slre2	Slli2	Dif_Slre	Dif_Slli	Mi_SI1	Mi_SI3
5.63	5.59	5.25	-2.08	5.71	3.815	5.63
30.765	16.22	19.7	-10.97	19.23	26.635	30.765
9.675	9.46	1.9	7.05	7.37	2.465	9.675
17.04	25.89	27.93	10.7	11.59	5.895	17.04
7.225	7.8	1.89	-0.83	8.7	3.29	7.225
3.85	2.37	6.93	-0.02	2.97	2.375	3.85
15.325	4.62	8.72	3.4	13.55	6.85	15.325
11.08	6.88	3.04	1.1	11.03	5.015	11.08
9.92	9.3	3.36	0.38	13.36	3.05	9.92
3.605	2.3	6.81	1.55	0.17	2.745	3.605
19.645	4.94	9.05	17.16	7.71	7.21	19.645
3.77	1.93	8.28	-0.46	-4.37	6.185	3.77
8.395	29.01	4.73	9.39	2.01	2.695	8.395
8.06	3.11	16.68	3.35	3.95	4.41	8.06
4.2	2.3	6.82	0.02	4.07	2.155	4.2
3.55	7.02	4.17	-0.98	-0.36	4.22	3.55
9.51	9	3.27	11.25	2.88	2.445	9.51
2.98			0.91	-0.93	2.99	2.98
2.75			-6.41	0.77	5.57	2.75
5.83			5.57	-9.33	7.71	5.83
4.935			-1.94	-5.93	8.87	4.935

2.85			0.59	-0.8	2.955	2.85
6.14			-2.75	-0.82	7.925	6.14
4.465			4.43	-1.02	2.76	4.465
1.79			-0.66	-0.4	2.32	1.79
5.95			-2	-9.95	11.925	5.95
1.83			-4.14	-10	8.9	1.83
2.45			-0.65	-0.9	3.225	2.45
5.97			2.28	4.36	2.65	5.97
2.83			2.73	2.93		2.83
1.875			0.64	-0.71	1.91	1.875
17.695			13.47	12.35	4.785	17.695
6.805			6.37	1.69	2.775	6.805
6.445			1.23	-8.5	10.08	6.445
4.7			3.13	1.6	2.335	4.7

Dif_MiLs	Dif_MEAL	Dif_MEAST-DAL	Dif_MEAST-TAL	Dif_GoErr0	Dif_GoERT0	Dif_GoOMI0
1.815	143.1	114.85	18	6	12	0
4.13	60.55	52.7	13.5	1	1	2
7.21	70.65	7.45	2	6	14	3
11.145	54.35	51.7	10.5	6	14	1
3.935	69.75	14.5	4	-6	9	0
1.475	0	0	0	0	0	0
8.475	11.7	39.05	9	-1	1	2
6.065	132.5	11.2	4	2	1	9
6.87	0	0	0	0	0	0
0.86	31.35	7.05	2.5	0	0	0
12.435	40.45	1.25	2	-2	5	0
2.415	4.9	5.55	2	-3	10	0
5.7	65.8	38.1	9	-2	1	1
3.65	0	0	0	0	0	0
2.045	0	0	0	0	0	0
0.67	49.35	180.4	21	-8	12	6
7.065	59.75	24.45	9	1	1	3
0.01	8.25	17.55	4.5	0	0	2
2.82	63.6	32.15	10	1	2	1
1.88	58.8	10.2	2.5	1	2	1
3.935	0.75	12.7	1.5	1	3	0
0.105	22.1	27.35	3.5	7	35	2
1.785	41.45	10.65	2.5	-3	7	3
1.705	97.15	37.6	7.5	-5	12	1
0.53	41.3	18.3	2	3	4	3

5.975	2.25	2.8	1.5	1	5	0
7.07	98.8	22.05	7.5	2	10	0
0.775	43.75	8.3	2.5	3	4	1
3.32	46.25	59.45	8	0	0	4
2.83	0	0	0	0	0	0
0.035	43.3	22.5	7	1	5	0
12.91	176.2	117.5	13.5	3	24	11
4.03	62.7	3.7	0.5	-1	5	1
3.635	61.35	31.8	14	-1	5	0
2.365	59.75	28.35	0	2	0	8

Dif_GOOMT0	Dif_GoMEA	Dif_GOSTD	z_GO1Qual	z_GO2Qual	Dif_z_GO- Qual	z_GI1
0	49.6	20.3	0.53363049	-0.2642982	0.79792872	0.35514309
15	125.2	97.1	-0.6710057	-0.1425701	0.52843564	2.647333
6	84.4	25	0.10947191	-1.2605008	1.3699727	0.19985999
9	134.1	10.9	0.19394603	-0.8045342	0.99848024	-0.1758769
0	11.3	18	-0.2680797	-0.1885005	0.07957927	-0.9705398
0	0	0	-0.1829894	-0.7752743	0.59228494	-1.2598844
15	102.8	7	-0.2841187	-0.2288169	0.05530179	-0.0133444
31	12.1	27.9	-0.5759411	-0.0363803	0.53956083	0.46639183
0	0	0	1.01756908	1.03752831	0.01995923	-0.5231609
0	67.3	75.6	-0.4650554	-0.1889724	0.27608307	0.03065259
0	46.5	42.1	0.42679334	0.80893071	0.38213738	0.400997
0	61.4	15.3	0.35909455	0.54264163	0.18354708	0.06634803
6	86.2	21	-0.3715174	-0.1914888	0.18002864	0.90548793
0	0	0	0.50811072	0.34170692	0.1664038	0.07931725
0	0	0	0.69467857	0.60190518	0.09277339	-1.0039852
18	149.8	74.2	-0.7658691	-0.2700728	0.49579626	-0.1842153
19	109.2	104.5	0.1129127	-0.5016637	0.61457641	-0.8673947
3	216.2	131.7	-0.5711082	-0.1649681	0.40614019	-0.717711
6	10.9	6.5	0.0206566	-0.3639253	0.38458193	-0.2051608
9	0.6	25.9	0.21731283	0.33068744	0.11337461	0.64968726
0	9	113.9	-0.0915649	0.18555042	0.27711529	0.66289338
10	59.5	115	-0.4194269	-0.7003418	0.28091496	-1.1131881
6	59.2	29.2	-0.2491015	0.20786921	0.4569707	0.58746203
6	144.5	55.6	-0.1911656	0.46448806	0.65565364	-0.5697745
9	103.8	69.9	-0.4389361	-0.1434524	0.29548366	-1.0931708
0	27.5	5.5	0.90557568	0.7669902	0.13858548	1.16084509
0	34.5	60.5	0.73884047	0.93296756	0.19412709	0.41899155
9	36.3	42	-0.0723899	-0.1340149	0.06162503	0.27466369
10	111	199.4	-1.5574594	-0.4965123	1.0609471	-0.0556596

0	0	0	-0.4665695	-0.9617237	0.49515422	-0.5890353
0	82.3	2.1	0.77714713	0.54443133	0.2327158	-0.1425479
22	8.7	25.1	-0.4322012	0.37079116	0.80299234	0.27490971
9	16.3	9	0.96269653	0.97596106	0.01326453	-0.3345298
0	5.8	8.2	0.73170135	0.67827904	0.05342231	0.66025274
0	156.1	124.7	-0.2356383	-0.9727167	0.73707842	-0.6331488

z_GI2	Dif_z_GI
-0.6126231	0.79792872
1.00080198	0.52843564
-0.2411073	1.3699727
0.37957074	0.99848024
-0.5029055	0.07957927
-0.6912659	0.59228494
1.12729161	0.05530179
0.53022237	0.53956083
-0.6071955	0.01995923
0.07043541	0.27608307
1.28250671	0.38213738
0.08026415	0.18354708
0.7510408	0.18002864
0.04304669	0.1664038
-0.5664429	0.09277339
-0.9421428	0.49579626
0.86971491	0.61457641
0.04042489	0.40614019
-0.7784303	0.38458193
0.533884	0.11337461
0.19752382	0.27711529
-0.8619894	0.28091496
-0.1760687	0.4569707
-0.3432032	0.65565364
-1.4824585	0.29548366
0.55422978	0.13858548
-0.0783096	0.19412709
0.22150051	0.06162503
0.2400966	1.0609471
-0.0021824	0.49515422
-0.5575519	0.2327158
0.04384782	0.80299234
0.37824662	0.01326453
0.22939067	0.05342231
-0.3933486	0.73707842

Codeplan

Variablenname	Variablenlabel	Wertelabel	Variab- lentyp	Skalenniveau
Rohwerte Allgemein				
VP	Ganze Stichprobe	Zahlen eingeben 1 -35	Zahl	Nominal
Gruppe	Gruppe	Experimentalklasse = E 1-17 Kontrollklasse = K 18-35	Zahl (num.)	Nominal
Geschlecht	Geschlecht	m= männlich w= weiblich	Text	Nominal
Alter	Alter der VP	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
SP	Sport	Ja= J Nein= N	Zahl	Nominal
StuSpWo	Anzahl Stunden Sport pro Woche	1= weniger als 1 Stunde 2= 1 Stunde 3= 2-3 Stunden 4= Mehr als 3 Stunden	Zahl	Ordinal
SlackE	Slacklineerfahrung	1= Ja, einmal 2= Ja mehr als einmal 3= Nein, noch nie	Zahl	Nominal
Rohwerte M-ABC 2				
MABC_1.1	Ein-Brett-Balance 1. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall

MABC_2.1	Laufen Ferse-an-Zeh vorwärts 1. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_3.1	Mattenhüpfen 1. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_TotSka1	M-ABC Total 1. Messung	(Skalenwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_1.2	Ein-Brett-Balance 2. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_2.2	Laufen Ferse-an-Zeh vorwärts 2. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_3.2	Mattenhüpfen 2. Messung	(Rohwert eingeben)	Zahl	Intervall
MABC_TotSka2	M-ABC Total 2. Messung	(Skalenwert eingeben)	Zahl	Intervall
Rohwerte Alertness				
1AL_TIME	TAP Messung 1 Zeit	(Wert eingeben)	Zahl	Ordinal
1AL_DATE	TAP Messung 1 Da- tum	(Wert eingeben)	Zahl	Ordinal
1AL_STD4	Messung 1, Streuung RZ Gesamtwert ohne WT	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1AL_STT4	Messung 1, T-Wert Streuung RZ ohne WT Gesamtwert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1AL_STD5	Messung 1, Streuung RZ mit WT Gesamt- wert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1AL_STT5	Messung 1, T-Wert Streuung RZ mit WT Gesamtwert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall

1AL_MEA4	Messung 1, Mittelwert RZ ohne Warn-ton (Gesamtwert)	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1AL_MEA5	Messung 1, Mittelwert RZ mit Warn-ton (Gesamtwert)	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_DATE	TAP Messung 2 Da-tum	(Wert eingeben)	Zahl	Ordinal
2AL_TIME	TAP Messung 2 Zeit	(Wert eingeben)	Zahl	Ordinal
2AL_STD4	Messung 2, Streuung RZ Gesamtwert ohne WT	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_STT4	Messung 2, T-Wert Streuung RZ ohne WT Gesamtwert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_STD5	Messung 2, Streuung RZ mit WT Gesamt-wert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_STT5	Messung 2, Streuung RZ mit WT Gesamt-wert	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_MEA4	Messung 2, Mittelwert RZ ohne WT (Ge-samtwert)	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2AL_MEA5	Messung 2, Mittelwert RZ mit WT (Ge-samtwert)	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Rohwerte Go/Nogo				
1GO1_ERR0	Messung 1 Fehler	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1GO1_ERT0	Messung 1, T-Wert Fehler	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1GO1_MEA0	Messung 1, Mittelwert RZ	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1GO1_STD0	Messung 1, Streuung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall

1GO1_OMI0	Messung 1, Auslassungen	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
1GO1_OMT0	Messung 1, T-Wert der Auslassungen	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_ERR0	Messung 2, Fehler	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_ERT0	Messung 2, T-Wert Fehler	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_MEA0	Messung 2, Mittelwert RZ	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_STD0	Messung 2, Streuung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_OMI0	Messung 2, Auslassungen	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
2GO1_OMT0	Messung 2, T-Wert der Auslassungen	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Rohwerte Slackline				
Slre1	Einbeinstand auf Slackline rechts 1. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Slli1	Einbeinstand auf Slackline links 1. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Slre2 (nur von VP_E)	Einbeinstand auf Slackline rechts 2. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Slli2 (nur von VP_E)	Einbeinstand auf Slackline links 2. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Slre3	SL re 3. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall
Slli3	SL li 3. Messung	(Wert eingeben)	Zahl	Intervall

Berechnete Variablen M-ABC 2				
Dif_MABC	Differenz der Skalenwerte des M-ABC 2	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_MABC_Tot-Ska1	Z-Wert der Ergebnisse des MABC zum Zeitpunkt 1	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_MABC_Tot-Ska2	Z-Wert der Ergebnisse des MABC zum Zeitpunkt 2	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Berechnungen Slackline				
SIMI1	Mittelwert der 1. Slacklinemessung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Dif_Slre	Differenz Slackline Rechts	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Dif_Slli	Differenz Slackline Links	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
MI_Sl1	Mittelwert Slackline 1. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
MI_Sl3	Mittelwerte Slackline 3. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Dif_MiSl	Differenz Mittelwert Slackline Total	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_Slre1	Z-Wert der 1. Slacklinemessung rechts	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_Slli1	Z-Wert der 1. Slacklinemessung links	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_MiSl1	Mittelwert des Z-Wertes der 1. Slacklinemessung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall

Z_Slre3	Z-Wert der 3. Slacklinemessung rechts	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_Slli3	Z-Wert der 3. Slacklinemessung links	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_MISI3	Mittelwert des Z-Wertes der 3. Slacklinemessung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Berechnete Variablen Alertness				
1MI_MEAL	Durchschnitt der Messung 1 (Mittelwert)	(Zahl eingeben)	Zahl	Intervall
2MI_MEAL	Durchschnitt der Messung 2 (Mittelwert)	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_MEAL	Differenz der Mittelwerte der Alertness	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
1MI_STDAL	Mittelwert der Messung 1 (Streuung)	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
2MI_STDAL	Mittelwert der Messung 2 (Streuung)	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_MEASTDAL	Differenz des Mittelwertes der Standardabweichung der Alertness	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
1MI_STTAL	Mittelwert des T-Wertes der Messung 1	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
2MI_STTAL	Mittelwert des T-Wertes der Messung 2	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_MEASTTAL	Differenz des Mittelwerts der T-Werte	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Berechnete Variablen Go/Nogo				

DIF_GOERR0	Differenz der Fehler	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_GOERT0	Differenz der Fehler, T-Werte	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_GOOMI0	Differenz der Auslassungen	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_GOOMT0	Differenz der Auslassungen, T-Werte	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_GOMEA	Differenz der Mittelwerte	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_GOSTD	Differenz der Streuungen	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO1_ERR0	Z-Wert der Fehler bei der 1. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO2_ERR0	Z-Wert der Fehler bei der 2. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO1_OMI	Z-Wert der Auslassungen bei der 1. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO2_OMI	Z-Wert der Auslassungen bei der 2. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO1_STD	Z-Wert der Standardabweichung bei der 1. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO2_STD	Z-Wert der Standardabweichung bei der 2. Messung	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GO1Qual	Z-Wert der Go/Nogo Qualität zum Zeitpunkt 1	(In Excel berechnet) → Wert beinhaltet folgende Variablen Z_GO1_OMI Z_GO1_ERR0 Z_GO1_STD	Zahl	Intervall

Z_GO2Qual	Z-Wert der Go/Nogo Qualität zum Zeitpunkt 2	(In Excel berechnet) → Wert beinhaltet folgende Variablen Z_GO2_OMI Z_GO2_ERR0 Z_GO2_STD	Zahl	Intervall
DIF_ZGOQual	Differenz der Z-Werte zwischen dem 1. und 2. Messzeitpunkt	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Gleichgewicht Allgemein				
Z_GL1	Z-Werte des Gleichgewichtes zum Zeitpunkt 1	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
Z_GL2	Z-Werte des Gleichgewichtes zum Zeitpunkt 2	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall
DIF_ZGI	Differenz der Z-Werte zwischen dem 1. und 2. Messzeitpunkt	(In Excel berechnet)	Zahl	Intervall